

Центр экономических исследований (ЦЭИ) благодарит всех участников за их бесценный вклад в международную экономическую конференцию. Конференция проводится для того, чтобы ученые эффективно формировали современную научную мысль, чтобы имели доступ к научным информационным ресурсам страны и мира. ЦЭИ стремится представить научную среду нового поколения в простой и понятной форме, с тем, чтобы общественность могла лучше ориентироваться и формировать свою точку зрения. Не в споре рождается истина, а вследствие плодотворного обмена мнениями.

XLI Международная научно-практическая конференция

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»

СБОРНИК Тезисов

**ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**ХІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ**

**«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ: ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ»
(13.02.2016г.)**

г. Санкт-Петербург – 2016г.
© Центр экономических исследований

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-1325

Сборник публикаций центра экономических исследований по материалам ХLI международной научно-практической конференции: «Современная экономика и финансы: исследования и разработки» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Центр экономических исследований, 2016. – 72с.
ISSN: 0869-1325

Тираж - 300 шт.

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-1325

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Центр экономических исследований
Электронная почта: info@cer-spb.ru
Официальный сайт: www.cer-spb.ru

Содержание

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Мирзабекова М.Ю. ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	5
--	---

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Гаджиева А.А. ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ.....	12
Егоренкова М.А., Тороторин Е.В. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ.....	14

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Евдокимов А.А. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУМ: ЧТО ДЕЛАТЬ С РЕКЛАМОЙ?.....	18
Кротикова Д.О. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РЕГИОНАХ.....	22

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Аллазов М.И. ОСОБЕННОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА.....	26
Аманкелди Н.А. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПЫТ СТРАН ЕАЭС).....	29
Бирюкова К.В. СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА КАК КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ.....	36
Назарчук Н.П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ	39
Нужденов А.Д. ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА.....	42
Чараева М.В., Чиликина Э.А. К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	48

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Агонга О.Ф. МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НИГЕРИИ.....	52
Егорова-Екимкова И.И. О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	55
Звягинцева Ю.А. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	60
Киселева А.С. АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА	63
Ходаковская О.П., Молчанова В.А. РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИЗМА.	65

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Мирзабекова М.Ю.

*к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии»
Северо - Кавказский Горно-Металлургический Институт (ГТУ)*

г. Владикавказ

ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наука и техника превратились сегодня в решающий фактор экономического развития любой страны. Они играют ведущую роль в решении всех проблем экономического, экологического, социального, культурного развития. Результаты научного поиска как своеобразный «информационный ресурс» позволяют повысить эффективность общественного производства и достичь высшего уровня экономического развития. Уже общепризнано, что развитие и распространение новых технологий играет центральную роль в обеспечении роста выпуска продукции и производительности труда.

Мировое сообщество находится под воздействием крупномасштабной технологической революции, когда экономика страны развивается с учетом результатов развития новых информационных технологий и фундаментальных изменений в таких отраслях, как биотехнология, материаловедение. Каждая страна желает закрепить за собой статус экономически развитого, независимого государства и именно поэтому проблема инновационного типа экономического развития столь актуальная для общества и подлежит детальному рассмотрению. Российские и зарубежные ученые, и экономисты данной проблемой заняты давно, поэтому и степень разработанности ее довольно высока.

За последние 100 лет разработано достаточно много концепций экономического роста. Основной упор сделан на выявление тех или иных сторон механизма обеспечения экономического роста, его отдельных факторов. Это тоже необходимо, особенно для выработки мер по ускорению темпов экономического роста и развития. Но не менее важно точное определение их сущности. Без этого трудно наметить направления и способы прогрессивных преобразований, ясно указать, к чему необходимо стремиться [1, с. 27].

Экономический рост представляет собой количественное изменение производственной системы страны (отрасли, предприятия), выражающееся в увеличении ВВП (ВНП) или чистого продукта (валового дохода) на предприятии.

Существуют два типа экономического роста. Первый характеризуется количественным увеличением экономических ресурсов (факторов производства): строительством новых предприятий, электростанций, дорог, вовлечением в хозяйственный оборот новых земель, трудовых и природных

ресурсов и т. п. Этот тип получил название экстенсивного экономического роста. При данном типе рост ВВП достигается путем расширения сферы применения живого и общественного труда при условии, что средняя производительность труда в обществе не меняется. Экстенсивный рост - более простой тип экономического роста. Его главное достоинство заключается в том, что он обеспечивает наиболее легкий путь повышения темпов хозяйственного развития, позволяет сравнительно быстро и относительно дешево наращивать экономический потенциал страны.

Второй тип называется интенсивным экономическим ростом. Он имеет место, когда рост ВВП опережает рост количества занятых экономических ресурсов. Понятно, что интенсивный рост экономики является основой роста благосостояния общества. Это более сложный тип экономического роста, поскольку решающую роль в нем начинает играть научно-технический прогресс. Следовательно, он предполагает высокий уровень развития производительных сил, техники, технологии, высокий образовательный и профессиональный уровень работников. Именно этот тип роста дает возможность преодолеть проблему ограниченности ресурсов. Это значит, что одним из наиболее важных источников экономического роста при этом типе становится ресурсосбережение, которое обходится обществу значительно дешевле, чем рост ресурсов [2, с. 39].

Т.к. НТП является неотъемлемой частью интенсивного экономического роста, то необходимо рассмотреть такую составляющую научно-технического прогресса, как инновация. Инновации представляют собой внедренные в производство или в сферу услуг новшества в форме объектов, технологий, продуктов, являющихся результатом научных исследований, изобретений и открытий, и которые качественно отличаются от своих аналогов (или не имеют аналогов).

Понятие инноваций (новаторства) впервые ввел в научный оборот австрийский экономист Й. Шумпетер. Его понимание инноваций более широкое, чем приведенное выше определение. Он писал: «Форма и содержание развития в нашем понимании в таком случае задаются понятием «осуществление новых комбинаций».

Это понятие охватывает следующие пять случаев:

Изготовление нового, т. е. еще неизвестного потребителям, блага или создание нового качества того или иного блага.

Внедрение нового, т. е. данной отрасли промышленности еще практически неизвестного, метода (способа), производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе коммерческого использования соответствующего товара.

Освоение нового рынка сбыта, т. е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль промышленности этой страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет.

Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом независимо от того, существовал этот источник прежде, или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать.

Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения (посредством создания треста) или подрыв монопольного положения другого предприятия» [3, с.59].

Значительный вклад в исследование инноваций внес Н.Д. Кондратьев, который обосновал теорию больших циклов продолжительностью 50-60 лет, разработал модели циклов конъюнктуры. Он доказал, что переход к новому циклу связан с расширением запаса капитальных благ, создающих условия для массового внедрения накопившихся изобретений. Н.Д. Кондратьев связывал переход к новому циклу с техническим прогрессом: «Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а иногда в самом ее начале, - писал он,- наблюдаются значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно выражаются в той или иной комбинации, в значительных технических изобретениях и открытиях, в глубоких изменениях техники производства и обмена» [4, с.27-39]. Главную роль в изменениях экономической жизни общества Н.Д. Кондратьев отводил научно-техническим новациям.

В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях [5, с. 43].

В исследованиях отечественных экономистов термин «инновация» стал широко применяться с переходом экономики к рыночным отношениям. До этого в отечественной экономической литературе проблема нововведений освещалась в рамках исследований научно-технического прогресса, развития науки и техники.

Под инновационным типом экономического развития, необходимо понимать тип экономического развития, предполагающий постоянное создание и эффективное освоение в оптимальных масштабах научно-технических нововведений (инноваций), новых технологий, видов продукции, организационных решений. Научно-технологические нововведения выступают при этом решающим фактором конкурентных предпринимательских стратегий фирм на рынке [1, с. 29].

Под экономическим развитием необходимо понимать целенаправленное, прогрессивное изменение состава, взаиморасположения и взаимодействия элементов, уровня и качества функционирования производственной системы, повышающие ее эффективность.

Между экономическим ростом и экономическим развитием как количественными и качественными изменениями экономики существует сложная диалектическая связь. Можно представить экономический рост в трех вариантах: положительный - с увеличением объема производства; нейтральный - без изменения объема производства; отрицательный - с

уменьшением объема производства. Развитие: прогрессивное; без изменения качественного уровня производства; регрессивное. Тогда возможны девять вариантов их сочетания. Наибольшее распространение имеют варианты роста: на основе или в сочетании с развитием; без развития; при регрессивном развитии. Развитие как качественное совершенствование производства чаще бывает: в сочетании с экономическим ростом - при растущем спросе; при снижающихся объемах производства - при уменьшении спроса; без экономического роста - при стабильном спросе. Вместе с тем возможен и любой другой вариант, в том числе и самый неблагоприятный: снижение объемов производства с регрессивными процессами в уровне развития производственной системы. При этом разрушается материально-техническая база, падает производительность труда, повышается материало- и энергоемкость единицы продукции, растет себестоимость, и даже при росте цен снижается рентабельность производства. Вместе с тем экономический рост без развития хотя и увеличивает количество товаров, но при отсутствии качественных изменений производства это требует пропорционального увеличения расхода ресурсов. Такой экономический рост не сопровождается повышением производительности труда, снижением материало- и фондоемкости. Себестоимость и цены при этом имеют тенденцию к сохранению постоянной величины, хотя при ухудшении условий производства могут и возрасти. При отсутствии увеличения объема спроса на продукцию отдельных отраслей повышение экономической эффективности возможно при развитии без роста. При этом объем производства остается неизменным, но техническое, технологическое и кадровое обновление, организационное совершенствование производства вызывают улучшение экономических показателей: повышается производительность труда, снижается фондоемкость и себестоимость, за счет чего при небольшом относительном снижении цен растет рентабельность производства [1, с. 31].

С позиции нового толкования основных понятий несколько по-другому представляются и движущие силы экономического роста. Роль и влияние одних и тех же факторов на экономический рост и развитие непостоянны и меняются в зависимости от варианта сочетания различных условий и конкретной экономической ситуации. Чем больше диспропорция в экономике из-за недостаточного обеспечения, тем или иным фактором, тем более положительное влияние он оказывает на темпы экономического роста при его изменении в сторону достижения сбалансированности всех элементов производства. Например, инфляция, фискальная и монетарная политика и политическая нестабильность не рассматриваются в большинстве моделей в качестве важнейших макроэкономических факторов экономического роста. Некоторые факторы являются более простыми (уровень заработной платы, ставка банковского процента и т. п.), другие - более сложными, т. е. определяются рядом простых факторов. Например, производительность труда зависит от уровня механизации, технологии и

организации производства, организации труда, степени его стимулирования, профессиональной подготовки работников. Также рядом других, более простых факторов определяются спрос и предложение, оказывающие влияние на темпы экономического развития.

В целом все факторы экономического роста и развития можно распределить на шесть больших групп: ресурсные, производственные, мотивационные, структурные, рыночные и институциональные. Каждая из выделенных групп включает несколько факторов, перечень которых можно увеличить за счет их разбивки на более мелкие составляющие. Например, к природным ресурсам необходимо отнести землю, воду, леса, нефть, газ, каменный уголь, минералы и т. п.; к трудовым - количество населения, отношение к труду, уровень образования; к денежным - величину национального дохода, накопление, инвестиции; к материальным - производственные здания и сооружения, машины и механизмы, сырье и материалы. Между этими факторами существуют сложные взаимосвязи и взаимозависимости. Часть их является взаимозаменяемой в определенных размерах: трудовые факторы - материальными (т. е. машинами, автоматами, роботами), природные - денежными ресурсами (т. е. при отсутствии минералов, нефти, газа их можно закупить). От производственных и мотивационных факторов зависит эффективность использования ресурсных факторов, а структурные и институциональные влияют на проявление ресурсных, производственных и мотивационных. Использование различных групп факторов для повышения темпов экономического роста зависит от разных субъектов. Так, степень влияния производственных факторов зависит от руководителей, специалистов и всего состава трудовых коллективов предприятий, тогда как значимость мотивационных и институциональных определяется экономической политикой государства [1, с. 19].

В условиях, когда проблемы экономического роста, развития, а также инновационного типа экономического развития приобрели большую актуальность, изучение теоретических и прикладных вопросов данной темы заслуживает более глубокого исследования. Это может способствовать выбору эффективных направлений развития производства, достижению более высоких темпов экономического роста, повышению уровня материального благосостояния населения.

В настоящее время проблемы экономического роста, развития, а также, самое главное, инновационного типа экономического развития овладели большой актуальностью, именно поэтому следует более глубоко исследовать теоретические и прикладные вопросы по данной теме. Это может способствовать выбору эффективных направлений развития производства, достижению более высоких темпов экономического роста, повышению уровня материального благосостояния населения.

Для того чтобы развить желаемый инновационный тип экономического развития нужно учесть факторы, на него влияющие, такие как:
свобода творчества

свобода предпринимательства
конкуренция высокий
уровень образования наука

Желательно учесть все вышеперечисленные факторы, т.к. только весь их комплекс обеспечит формирование такого актуального в наше время типа экономического развития, как инновационного.

Россия находится на пути инновационных перемен и конечно существует ряд проблем, препятствующих реализации инновационного типа экономического развития в нашей стране. Инновационная деятельность в России переживает трудные времена. Современное развитие инновационных процессов во всех отраслях экономики страны находится пока на очень низком уровне. В стране слабо развита инновационная инфраструктура. Она представляет собой отдельные, не связанные между собой, фрагменты. К тому же существует дефицит рабочих и специалистов в наукоемком секторе экономики, а также в области организации и управления инновационной деятельностью, коммерциализации достижений науки и техники. Специфика сложившейся ситуации заключается в том, что в стране имеются значительные фундаментальные и технологические заделы, уникальная научно-производственная база, но в то же время крайне слаба ориентация этого инновационного потенциала на реализацию научных достижений в производстве и других сферах деятельности.

Но, все же, при всех существующих проблемах, Россия пытается выйти на инновационный путь экономического развития и в перспективе наша экономика все-таки встанет на инновационные рельсы.

Следует так же отметить, что инновационное развитие в России станет возможным только при эффективном сотрудничестве и совместной ответственности науки, государства и бизнеса. Именно бизнес может и должен обеспечить рыночность в сфере технологий, помогая институтам власти в принятии верных решений и правильных законов. Но в дальнейшем, несмотря на преимущественное участие в инновационном бизнесе частных предприятий, координирующая роль государства должна сохраниться, чтобы обеспечить максимальную выгоду государства от продаж на рынке наукоемкой продукции.

Список использованных источников

1. Четвертакова, В., Четвертаков, И. Экономический рост и развитие / Четвертакова В., Четвертаков И. // Экономист. - 2008. - № 11. - С. 35-38
2. Ивашковский, С.Н. Макроэкономика: Учебник / С.Н. Ивашковский. - М.: Дело, 2002. - 472 с. - ISBN 5-7749-0178-5
3. Грязнова, А.Г. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник/Под М15 ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной.- М.: КНОРУС.-2004.- 608 с. - ISBN 5-85971-011-9
4. Кондратьев, Н.Д. Избранные сочинения / Н.Д. Кондратьев. - М.: Экономика, 1993. - С. 47.

5. Бобылев, Г.В., Кузнецов, А.В. Перспективы развития инновационной экономики России / Бобылев Г.В., Кузнецов А.В. // Совет директоров Сибири. - 2007 - №5

6. Мирзабекова М.Ю. Классификация инновационного потенциала экономической системы/ Под общ. Ред. Ж.А.Мингалевой, С.С. Чернова. – Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. -183 с.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Гаджиева А.А.

*Докторант кафедры Международные экономические
отношения, Азербайджанский Государственный
Университет Экономики, г. Баку, Азербайджан*

ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Когда фирма инвестирует за рубежом на самом деле, проводит набор различных целей, и по этой причине, мотивации, конечно, не единственные. Действительно, вопрос о мотивации ПИИ обычно не трактуется как отдельное поле исследования, напротив, он пересекает различных потоков в экономической литературе, например, международного бизнеса, моделей международных торговли и теории фирмы.

Кроме того, мотивы могут быть изменены с течением времени, потому что они зависят от структуры фирмы и характеристиками принимающих странах, где фирма инвестирует. Одним из таксономии мотиваций ПИИ является тот, который предложен Даннингом [1, с. 75].

Прежде чем описывать этот таксономии, следует отметить, что она построена на OLI парадигмы (Ownership, Location and Internalization advantages) [2, с. 167] что объясняет, почему и как фирма решает стать многонациональным и куда вкладывает капитал.

Система состоит из четырех категорий: I) поиска ресурсов: в этой категории главная цель ТНК является приобретения конкретных видов ресурсов, которые не доступны в домашних условиях (природные ресурсы или сырье) или которые доступны по более низкой цене (неквалифицированный труд); II) Поиск рынка: в этом случае ТНК инвестируют в чужой стране, чтобы использовать возможности, предоставленные рынками больших размеров. Различные причины (кроме поиска и использования новых рынков) приводят МНК к этому выбору: следование поставщиков или клиентов создавших иностранных производственных мощностей, чтобы адаптироваться товары к местным потребностям и вкусам, и, чтобы сохранить стоимость обслуживания рынка на расстояние. В последнее время иметь физическое присутствие также становится все важно, чтобы препятствовать потенциальных конкурентов занимание рынка.

Эти два типа мотиваций являются наиболее цитируемых и обсуждаются в соответствующей литературе; в частности, в отношении международных торговых моделей, которые пытаются формализовать OLI парадигма, они определяются, соответственно, вертикальные и горизонтальные *прямые* иностранные *инвестиции* (ПИИ). В последнем случае начальный модель Markusena [3, с. 67]. В частности, ПИИ мотивируются желанию избежать перевозок и торговых издержек, либо мотивов тарифных прыжки.

В частности, фирма должна решить, следует ли затраты выше путем создания иностранного завода или обеспечения рынков экспорта.

III) Поиск эффективности: мотивации происходят особенно в двух случаях: в первом случае фирмы "воспользуются различиями в доступности и стоимости традиционными факторами в разных странах", в то время как во втором они "воспользуются экономия от масштаба и объема, и различий в потребительских вкусов и возможностей поставок". [4, с. 213]

IV) Поиск стратегических активов: последняя категория, может быть рассмотрен отдельно, так как в этом случае, цель инвестиций является приобретение и дополнение новой технологической основе, а не эксплуатация существующих активов. [5, с. 174]

Когда речь идёт международной бизнес среде, обеспокоенность по поводу экономических, политических, культурных, технологических и нормативных условий целевых рынков всегда будет возникать. Динамика международной деловой среде обусловлена сложными комбинациями этих факторов. Таким образом, всегда важно рассмотреть инвестиционного климата и последствия при принятии оперативных и стратегических решений для многонациональных корпораций в конкретной стране.

Список использованной литературы

1. Dunning, J. (1977) Trade, Location of Economic Activity and the Multi-national Enterprise: a search for an eclectic approach (London, Macmillan) pp. 75–76.

2. Dunning, J. (2000) The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, *International Business Review*, 9, pp. 163–190.

3. Dunning, J. H. (1993) *Multinational Enterprises and the Global Economy* (Harlow: Addison-Wesley), pp. 67-68.

4. Markusen, J. K. and Venables, A. J. (2000) The theory of endowment, intraindustry and multinational trade, *Journal of International Economics*, 52, pp. 209–234.

5. Dunning, J. (2000) The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of mne activity, *International Business Review*, 9, pp. 163–190.

Егоренкова М.А.

*аспирант кафедры социологии международных отношений
Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова
г.Москва, РФ*

Тороторин Е.В.

*аспирант кафедры социологии международных отношений
Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова
г.Москва, РФ*

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Мировая экономика кардинальным образом менялась на протяжении XX столетия – в ней появились новые черты и особенности. Одной из главной особенностью современной мировой экономики является то, что в начале XXI века она отражает черты принципиально нового процесса – глобализации всех сторон общественной жизни (экономической, политической, социальной, духовной).

Международные экономические отношения представляют собой все экономические отношения, которыми охвачены два и более национальных государства. Изучение данного раздела экономической науки обусловлено прежде всего тем, что на долю международных экономических отношений приходится весьма значительная и быстро растущая часть глобальных экономических отношений [6, с.7].

Как отмечено в проекте Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: «дальнейшее развитие мировой экономики будет определяться балансом между сложившейся тенденцией поступательной глобализации мировой экономики и тенденциями регионализации, как реакцией на рост напряженности между мировыми центрами силы и накопление диспропорций в мировой торговле и финансовой системе, при этом дальнейшее накопление диспропорций в мировой финансовой системе может повысить риски глобального финансового кризиса и резкого замедления темпов роста мировой экономики» [2].

Современный этап экономического развития характеризуется такими важными тенденциями, как информатизация, с одной стороны, и глобализация, – с другой. Эти тенденции тесно взаимосвязаны и проявляются как на национальном, так и на международном уровне, знаменуя собой переход к так называемой новой экономике, или экономике знаний.

Самые различные сферы общественной жизни охвачены глобализационными процессами. Глобализация основывается на международном разделении труда и интернационализации хозяйственной жизни. Она так же может реализовываться в форме регионализации. Формирование региональных торговых союзов, региональных финансово-платежных систем и иных видов региональных группировок позволяет странам, объединяя свои

усилия, наиболее полно реализовывать преимущества, предоставляемые глобальной экономикой, и нейтрализовать связанные с нею издержки и риски. Представляется, что на настоящем этапе регионализация – наиболее перспективная для России форма интеграции в глобальную экономику [5, с.3].

Создание виртуального мира, существующего параллельно и во взаимодействии с реальной экономикой, является принципиально важной особенностью современной глобальной экономической системы. Информатизация привела к формированию виртуальной экономики и виртуальных финансов, автономность которых от реальных аналогов повышает неустойчивость и изменчивость всей глобальной экономической системы, повышает неопределенность хозяйственной среды, усиливает риски.

В условиях перехода к новой экономике меняется структура рынков отдельной страны и мирового хозяйства в целом. Формируются глобальные рынки информационных услуг, образовательных услуг, которые становятся доминирующим по сравнению с традиционными товарными рынками и рынками факторов производства.

В условиях новой экономики происходит трансформация институциональной системы. Новое содержание приобретают такие категории, как собственность, фирма и ее границы, государство и его роль в национальной и глобальной экономике [5, с.4].

В условиях глобализации экономики на арену международных экономических отношений выходят новые субъекты хозяйственной деятельности. Это, прежде всего транснациональные корпорации, обращающие свои финансы во многих странах и создающие обширные экономические сферы, в рамках которых организовано циркулируют новейшие технологии и огромные финансовые потоки.

Прежде всего, глобализация охватила сферу финансового обращения и привела к формированию финансового рынка. Экономическая интеграция тесно примыкает к глобализации экономики; эти два понятия находятся в сложном взаимодействии, но они не тождественны. Интеграционные союзы усиливают региональную общность государств и национальных экономик, в то же время создают основу для более высокой глобальной общности [1, с.7].

Актуальность данной темы заключается в том, что последствия и сущность глобализации мировой экономики становятся предметом интенсивных исследований и ожесточенных политических и научных споров. В последние полтора – два десятилетия процесс глобализации развернулся с особой силой. Все более сложные и разносторонние функции ложатся на государство в условиях глобализации. Эти функции обеспечивают устойчивое развитие экономики, ее безопасность и конкурентоспособность. Появляются новые функции государства, а реализация других функций совершается через новые механизмы, связанные со сложными процессами глобализации. Анализ процессов трансформации функций государства в

условиях глобализации становится важной областью научных исследований, значимость которой должна быть оценена на должном уровне. Государство осуществляет свою разностороннюю деятельность как макроэкономический регулятор, и как субъект глобальной экономики.

На текущем этапе функционирование государства связано с рядом изменений, которые происходят практически во всех сферах социальной жизни. Виной тому фактор глобализации и процессов, которые ей сопутствуют. Очевидно, что глобализация является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, она оказывает влияние на большую часть жизнедеятельности человека [4, с.36].

Особо стоит отметить, что глобализация характеризуется тем, что привносит во внутреннюю политику такие элементы наднационального характера, которые не отражают существующие экономические проблемы, а являются продуктом глобальной экономики. Глобализация означает не только нарастание внутримировой взаимозависимости, не только общемировую стандартизацию бытия, не только формирование единой мировой экономики, но и возникновение общемирового управленческого центра – большой структуры, способной принимать и реализовывать миромасштабные решения, держать контроль над миром и его ресурсами, образовывать мир, его целостно строить, создавать соответствующий общемировой порядок, осуществлять власть над миром, всесторонне управлять им. Поэтому, на мой взгляд, глобализация означает растущее признание того, что есть сферы, где требуются глобальные коллективные действия, и для этого существенно важны системы глобального управления.

В условиях глобализации, когда национальные экономические системы становятся более открытыми, не могут не меняться способы и методы государственного управления. К сожалению сегодня, этот уже достаточно очевидный вывод, не получил должного отражения ни в экономической науке, ни в реальной практике государственного управления.

Возможные кризисные последствия активизации глобализационного процесса в современном мире являются одной из причин усиления роли государства и растущего внимания к трансформации его функций. Очевидно, что на текущем этапе функционирование государства связано с рядом изменений, которые происходят практически во всех сферах социальной жизни. Виной тому фактор глобализации и процессов, которые ей сопутствуют. Глобализация является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, она оказывает влияние на большую часть жизнедеятельности человека [3].

На наш взгляд, уже сегодня можно утверждать, что главным функциональным изменением в роли государства станут транснациональные корпорации. Транснациональные корпорации давно перестали быть лишь проводниками государственной политики, теперь они самостоятельно формируют собственную стратегию поведения и участвуют в реализации

приоритетных направлений деятельности в глобальной хозяйственной и политической системе.

Таким образом, можно смело предположить, что роль государства в условиях глобализации будет активно возрастать. Соответственно будут меняться и функции. Невозможно выделить основные приоритетные функции (социальные, экономические, политические и т.д.), поскольку изменения должны происходить комплексно. Безусловно, в условиях глобализации центральное место в мировой политической системе будет занимать национальное государство – именно национальное государство будет определять и направлять развитие глобализационных процессов мире. Чтобы избежать возможных негативных последствий глобализации для национальной экономики, государство должно будет пересмотреть свои функции, а затем модифицировать их под условия динамично изменяющегося мира.

Литература

1) Глобализация мирового хозяйства: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. М.Н. Осьмовой, канд. экон. наук, доц. А.В. Бойченко. – М.: ИНФРА-М, 2006. – VIII – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020г.

3) Модель российской сборки // В XXI веке не существует универсального соотношения государства и рынка – газета «Коммерсантъ» № 198 (№ 3529) от 23.10.2010

4) Системный мир глобальной экономики: филогенез и онтогенез. Научный трактат. – М., 2007

5) Становление новой экономики России в условиях глобализации: Монография / Под общей ред. д.э.н., профессора Громыко В.В. – М.: МАКС Пресс, 2009

6) Суэтин А.А. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика: учебник / А.А.Суэтин. – М.КНОРУС, 2008

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Евдокимов А.А.

к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и промышленной теплотехники Санкт-Петербургского Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО.), г. Санкт-Петербург, РФ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУМ: ЧТО ДЕЛАТЬ С РЕКЛАМОЙ?

«Знание – сила» (Фрэнсис Бэкон), а передача знаний – работа, энергия, потоки которой (информационные) характеризуют условия существования человека. Тогда скорость передачи знаний – это мощность, величина которой, с учётом пределов толерантности индивидуума, определяет и уровень комфорта жизнедеятельности организма, и вероятность опасности её воздействия.

XXI век ознаменовался интенсификацией информационных потоков, воспринимать, сортировать и усваивать которые мы пока не успеваем. Возникает реальная опасность либо упустить, недооценить какую-то важную для нас информацию, либо принять на веру сведения, направленные на дезинформацию населения, с целью обогащения. При этом опасность может реализоваться не только в виде материальных потерь, но также отразиться на нашем здоровье, психическом состоянии и жизнеспособности.

Чтобы способствовать адаптации людей к возрастающей мощности информационных потоков, мы не должны ограничиваться наблюдением за происходящими событиями и борьбой только с теми последствиями, к которым привели действия, неправомерные с позиции современных (*устареваяющих*) правовых норм. Не следует ждать жертв и трагедий, чтобы начинать противодействовать потенциальной угрозе и внести необходимую корректуру в соответствующие законодательные и нормативные документы.

Наиболее заметно проявляется проблема регламентации информационных потоков в современной рекламе, отличающейся навязчивостью, агрессивностью, беспринципностью и даже опасностью.

Ожидая автобус в Пулковский аэропорт (ст. метро Московская, Санкт-Петербург), приходится слушать громкие объявления, повторяющиеся с перерывом 1 – 2 минуты: «Граждане, проходите на упаковку багажа. Здесь вы можете упаковать багаж в два раза дешевле, чем в аэропорту!». Едва ли эти объявления оправдывают затраты. Но раздражают и возмущают они всех, кто вынужден их слушать. Особенно тех, кто проживает и трудится в соседних домах.

Не знаю никого, кто одобрял бы рекламу в любом её проявлении. Сама идея рекламировать свой товар или услугу в обстоятельствах, когда об этом «продавца» никто не спрашивал, представляется любому здравомыс-

лящему человеку проявлением нескромности, наивности, навязчивости и агрессии. Интернет, телевидение и радио, рекламные тумбы, перекрывающие половину ширины тротуара на центральных улицах, реклама на асфальте, бесплатные часть газеты, рекламные буклеты и листовки с обещанием скидок – всё это по самой приближённой оценке занимает около половины нашего внимания, времени и энергозатрат.

Жизненный опыт подсказывает, что *хороший товар в рекламе не нуждается*, а рекламируют только то, что не пользуется спросом. Заинтересованы в каждой рекламе только две персоны: продавец и тот, кто получает плату за размещение рекламы. Все другие, кого попутно тревожит «рекламный шум» (их – тысячи и даже десятки тысяч), проголосовали бы за минуту тишины, или красивую негромкую музыку. Почему же миллионы бесправных граждан вынуждены мириться с неудобствами, которые создают для них несмолкающие торгаши? Только это обстоятельство, без учёта других, не менее весомых аргументов, не могут игнорировать власти мегаполиса.

В условиях рыночной экономики, которыми сегодня можно охарактеризовать наши социальные отношения, законы рынка управляют не только производством и реализацией товаров широкого потребления, но и всеми видами услуг, включая медицинские, юридические, жилищно-коммунальные, транспортные и даже интимные. Именно законы рынка, если мы хотим добиться результата, заставляют нас обращаться в платную клинику, а не в районную, к адвокату, рекомендуемого судьёй, а не к знатоку права, в частное агентство, а не в прокуратуру, или в полицию, пользоваться «бизнес» -, а не «эконом» - классом, выключать звук телевизора каждые четверть часа, чтобы не прийти в бешенство от назойливых рекомендаций круасанов, памперсов, прокладок и актимэлей, обходить терпеливо рекламные тумбы, торопясь на службу в часы пик.

Когда убелённые сединами политические и государственные деятели (как в передачах Владимира Соловьёва), рассуждая о судьбах страны и патриотах, приносящих в жертву свои жизни, вынуждены замолкать на *рекламную паузу*, это производит на гражданина бывшего СССР не только неприятное, но и угнетающее впечатление. Рекламная пауза! И тут же на экране телевизора кадры, призванные пробудить в нас возвышенные чувства и порывы, сменяются изображениями и описанием слабительных и противозачаточных средств, майонезов и памперсов, как откровенное признание того, что духовные ценности («о которых столько твердили большевики!») – *тот же товар* (и сравнительно недорогой) в условиях тотальных рыночных отношений!

О назойливости и бессмысленности рекламы (для населения России) много сказано и написано. Мы вынуждены мириться с проявлением права любого гражданина свободно выражать своё мнение. Но почему – в любой аудитории и в любое время? Нам приходится мириться с таким «плюрализмом никого не интересующих мнений» и на работе, и на улице, и даже

дома, когда включаем телевизор. Мы уже начали привыкать к рекламе, как к неизбежным неудобствам: к холодному ветру в феврале, к «озверевшему» гнусу в сентябре, к толкотне в общественном транспорте в часы пик, к непрерывному росту цен, опережающему индексацию пенсий и зарплат. Но всё ли **можно** рекламировать?

Мы понимаем, почему не рекламируются в средствах массовой информации сигареты, алкоголь, оружие, орудия пыток, азартные карточные игры, наркотики. Понимаем, почему избегают демонстрации актов избиения, издевательства и насилия. **Но почему рекламируются лекарственные средства и медицинские услуги?**

С утра до поздней ночи с телевизионного экрана нам предлагают высокоэффективные лекарственные средства: арбидол, аципол, гастал, гепамед, гепарин, каделак бронхо, лазолван, нафтизин, **некст**, нутрилон, пентальгин, протексис, простамол, ренни, сеалекс, **супрадин**, терафлю, фильтрум, фулфлекс, экзодерил, эссенциале форте Н, и так далее, и т.п. В прозе и в стихах рекламируются антибиотики, анаболики, антисептики и приводятся неопровержимые аргументы в подтверждение их эффективности и надёжности!

Следует понимать так, что рекламируемые медицинские препараты безобидны в любых ситуациях, **действительно** полезны и заслуживают применения, если мы обнаружим у себя симптомы, с которыми успешно справится рекламируемый препарат? Зачем идти к врачу, сдавать анализы, ставить диагноз, если обыватель, не имеющий представления о физиологии человеческого организма, сам разберётся в симптомах и поймёт, чем и как следует этот недуг лечить? **И с этим согласен Минздрав РФ?** А как же курс современной медицины на борьбу **не с симптомами, а с причиной** недуга? Может быть, сохранение здоровья нации уже не интересует государство?

Предлагать в средствах массовой информации (а не в специальной медицинской литературе) неискушённым в фармакологии людям покупать и принимать лекарственные препараты, полагаясь на рекламу, симптомы и собственную интуицию – не просто обман доверчивых («лохотрон»), это – преступление! Отлично понимают вред своих деяний и продавцы лекарственных средств, и те, кто разрешает испытывать на живых людях действие случайных медицинских препаратов. Едва ли Минздрав РФ и его санитарный надзор «благословили» рекламу и свободную продажу лекарственных средств, зная их негативное действие на иммунную систему. Вероятнее всего, этот вопрос просто «забыли» рассмотреть не без помощи фармацевтического «лобби». А изучить его крайне важно!

Не могли обойти «лохотронщики» и сферу медицинских услуг. Трудности, возникающие с получением соответствующей лицензии и опыта, оказались для предпринимателей, жаждущих прибыли, легко преодолимыми. Полуграмотные в медицине «специалисты» предлагают теперь **недорого** свои услуги через посредника, имеющего лицензию. Посредник по-

лучает большую часть прибыли от каждого клиента, не за медицинские услуги, а якобы за то, что он для клиента «находит нужного специалиста», способного оказать такие услуги. В результате – услуги оказываются некачественные, что подтверждается позднее, как правило, соответствующей медицинской экспертизой, но взыскать компенсацию за нанесённый ущерб пострадавший не может ни со «специалиста» (его уже не найти), ни с посредника, который условия договора формально выполнил: «специалиста» нашёл! Вот один из множества примеров.

В 2010 году одна из фирм разместила в газете «Метро» объявление: «два имплантата по цене одного!». Такое предложение не могло остаться без внимания, учитывая стоимость имплантации (30 – 50 тыс. руб. за один). Предложение казалось ещё более заманчивым, когда потенциальный пациент, подходя к зданию клиники (Разъезжая улица, дом 7), видел название этой фирмы «РОСМЕД», украшавшее его фасад метровыми неоновыми буквами. В том, что представляет эта надпись **РОС**сийскую **МЕ**дицину, сомнений не возникало. Менее чем через год пациенты, пострадавшие от «специалистов-имплантологов» начали возмущаться и требовать возврата денег за неустановленные имплантаты. И медицинская клиника по указанному адресу существовать перестала, метровые неоновые буквы сразу исчезли, а «специалисты-имплантологи», как оказалось, работали совсем не в «РОСМЕД» (такой компании не существовало), и не в «РосМедиа» (такая компания была, но осуществляла только функции посредника). Они были оформлены в ООО «Сонет», зарегистрированном в Москве. Когда судмедэкспертиза дала заключение о том, что действия «специалистов-имплантологов» на всех без исключения стадиях (диагностики, подготовки к имплантации, хирургического вмешательства и послеоперационного обслуживания) были квалифицированы, как ошибочные, суд признал вину фирмы «Сонет» и постановил взыскать с неё компенсацию за нанесённый ущерб. При этом в действиях компании «РосМедиа», организовавшей «лохотрон» и получавшей все деньги по заключённым с пациентами договорам, признаков мошенничества не усмотрели ни прокуратура, ни суд. Взыскать деньги с фирмы «Сонет», не практикующей в Санкт-Петербурге, судебные исполнители не смогли. Несмотря и на этот факт, признаков мошенничества в действиях ООО «РосМедиа» Прокуратура по-прежнему не находит и возбуждать уголовное дело пока не собирается. Вывод: если решения районного суда и Прокуратуры ЦР СПб справедливы и правомерны, то в ГК и УК РФ, на основе положений которых вынесены соответствующие решения, что-то «упущено»!

Примеров мошенничества много. Это и кредитные потребительские кооперативы (КПК), обещающие доход вкладчикам более 100% годовых. Это и страховые компании, гарантирующие возврат вложенных средств, если КПК нарушит условия заключённого договора. К таким относится, например, Московская «Страховая компания «Лloyd Сити», которая давно прекратила исполнять свои финансовые обязательства по договорам стра-

хования, но её руководители к уголовной ответственности до сих пор не привлечены.

Какой вывод следует из вышеизложенного? *Ответственность за ущерб, наносимый гражданам неквалифицированными, рискованными или откровенно мошенническими действиями физических и юридических лиц, реклама которых распространялась средствами массовой информации, должны нести не только сами преступники, но и распространители указанной рекламы.* Это заставит таких распространителей строже относиться к рекламодателям и более тщательно проверять надёжность публикуемой информации. А наши граждане смело смогут доверять информации, полученной из лицензированных государством источников.

Кротикова Д.О.

*Студентка 1 курса кафедры маркетинг
Кемеровский государственный университет
Г. Кемерово*

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РЕГИОНАХ

Российский региональный рынок рекламы характеризуется своей разнородностью. На это, в первую очередь, влияют особенности географического положения России, а также климатические особенности, политические и культурные. Каждый отдельно взятый регион представляет собой рынок со своими особенностями потребительского поведения, тенденциями и правилами игры.

Перед нами встает вопрос: какие особенности есть у рекламного рынка в регионах?

Как нам известно, максимальное количество рекламы во всех ее проявлениях сосредоточено в крупных городах. К примеру, в Москве мы можем заметить колоссальное количество рекламных носителей, которых нет в малых городах. В метрополитене, вагонах метро, федеральных журналах и т.д. В Санкт-Петербурге есть такой вид рекламы, как реклама на водном транспорте.

Во многих городах, из-за климатических особенностей, многие виды рекламы становятся бессмысленными и не приносят должного эффекта. Ярким примером этому служит размещение наружной рекламы в Якутии в зимнее время. Температура воздуха зимой там составляет от 45 до 60 градусов мороза, поэтому потенциальный потребитель даже не в состоянии ее увидеть: при такой низкой температуре в общественном транспорте на окнах огромный слой льда, в автомобилях низкая видимость, про пешеходов даже говорить не приходится.

Также во всех регионах по-разному принимаются кабельные сигналы, радиоволны. Поэтому необходимо даже при рассмотрении региона брать во внимание каждый конкретный город.

Необходимо выделить ряд проблем, препятствующих развитию рынка рекламы в регионах. Одной из острых проблем можно выделить нехватку кадров. Во многих регионах отсутствует качественная подготовка специалистов. Возможностей получить хорошее образование в области рекламного дела в регионах зачастую нет. Многие компании в малых городах не могут позволить себе отправить своих специалистов на обучение и семинары в крупные города, в которых они проводятся. Это обусловлено дороговизной перелета и аренды жилья. Также на сегодняшний день, в условиях кризиса, затраты на командировки и обучения в компаниях значительно сокращаются. Сохраняется тенденция оттока хороших специалистов крупные города, где рекламный рынок более развит и соответственно работы там больше относительно регионов. Заработная плата в крупных городах также значительно выше заработной платы специалиста на аналогичной должности в регионе. Вторая проблема – это незначительное количество рекламных агентств полного цикла – которые включают в себя как производство рекламы так и размещение ее на различных носителях. К проблемам также можно отнести то, что во многих небольших городах нет особой заинтересованности самих рекламных агентств в проведении маркетинговых исследований, касающихся аудитории: выявление объема аудитории, социально-демографического портрета аудитории, а также определение четкого целевого сегмента. Многие СМИ в регионах ограничиваются самыми общими данными при описании своей аудитории: описание возраста целевой аудитории, обозначение технической зоны покрытия канала/радиостанции и т.п.

Рассмотрим более подробно несколько сегментов рекламы на местных рынках и выявим основные недостатки.

В регионах пользуется спросом сегмент ТВ-рекламы. Местные телеканалы затрагивают именно ту аудиторию, которая нужна рекламодателю. И при этом размещение на местных телеканалах конечно же в разы дешевле, чем на федеральных. Также во многих городах есть свои спортивные команды, соревнования, матчи которые транслируются в местных СМИ. Это все привлекает потенциальных рекламодателей. Сразу перейдем к проблемам региональной ТВ-рекламы. Первой проблемой, на мой взгляд, является низкое качество производства видеороликов в регионах. Часто региональные продакшн-студии не могут сделать для рекламодателя ролик высокого качества, именно поэтому рекламодатель зачастую прибегает к тому, что просто ставят на экран заставку или же делают ролик компьютерной графики. Вторая проблема – качество самих местных ТВ-программ. Поскольку для потенциального клиента есть альтернатива- предпочесть федеральный канал местному, работникам местного телеканала необходимо постараться, чтобы составить реальную конкуренцию. И, наконец, третий явный минус региональных телеканалов – сложность в составлении рейтингов. Таким образом, рекламодатель не всегда четко понимает реальную цену одного контакта.

Что касается сегмента радиорекламы, то итогам 2015 года этот сегмент в регионах продемонстрировал падение. Однако местная радиореклама по-прежнему остается выгодной для рекламодателя, она обеспечивает полный охват той целевой аудитории, которая ему нужна, в регионах можно выявить рейтинги местных станций, оценить эффективность рекламы. Проблема может возникнуть техническая – в разных городах по-разному принимают радиоволны, на трассах и на межгороде часто происходит сбой.

Сегмент наружной рекламы в последние года терпит убытки. Это связано с сокращением объема доступного инвентаря. Более того, многие рекламодатели, зная ситуацию на рынке наружной рекламы, перераспределяют свои бюджеты на рынки других медиа. Большинство носителей наружной рекламы сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах рекламодатели размещают свою рекламу на данных носителях. Какие сложности возникают в этом сегменте в регионах? Как уже говорилось выше, разные погодные и климатические условия могут сказаться на доходности сегмента наружной рекламы. Вторая проблема - дефицит качественных поверхностей. Как правило, все хорошие места оставляются агентствами под крупных сетевых рекламодателей. Это происходит потому, что, во-первых, половина собственников рекламных поверхностей в регионах – федеральные агентства. А те местные рекламные агентства, которые владеют поверхностями, также заинтересованы в работе с крупными сетевыми рекламодателями, которые могут позволить себе размещаться несколько месяцев подряд на протяжении длительного времени. И наконец, стоимость наружной рекламы не маленькая. Не каждый местный рекламодатель сможет выделить из своего бюджета столько денег на рекламу.

Известно, что во многих регионах существуют местные печатные издания. Таких изданий обычно в городе не мало. Выгодно они отличаются от федеральных печатных изданий ценой, в региональных изданиях она дешевле в разы. Также многие издания бесплатно распространяются во многих заведениях в пределах региона, что увеличивает читательскую аудиторию. И, наконец, регион распространения больше совпадает с задачами рекламодателя. Но есть у местного рынка печатных изданий и свои минусы. Один из них – это невозможность реально измерить эффективность этих СМИ. Если замеры рейтингов в отношении региональных изданий если и производятся, то доля той самой аудитории, ради которой издание выбирает местный рекламодатель, в выборке этих замеров очень мала. Таким образом, при работе с региональным СМИ профессиональное медиапланирование становится практически не возможным, следовательно, цена контакта остается для рекламодателя загадкой. И, как правило, она оказывается высокой, поскольку реальная аудитория СМИ может очень отличаться от той, которая описана в коммерческом предложении: региональные СМИ часто грешат очень слабо проработанной и хаотичной «си-

стемой» распространения, которая не может обеспечить сколько-нибудь представительный состав регулярной аудитории номеров.

Также хотелось бы сказать пару слов об интернет - рекламе, которая даже в период кризиса показывает устойчивый рост. В регионах активно развивается контент-реклама. Сегодня невозможно представить свою жизнь без интернета, именно поэтому рекламодатели активно вкладывают свои бюджеты в этот сегмент.

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить одну общую для многих СМИ проблему. Это малое количество или отсутствие на региональных рынках каких-либо исследований и составление рейтингов. А ведь большинство рекламодателей, особенно из столицы предпочитают продвигаться там, где есть исследования, измерения и возможность оценить качество проведения кампании. Поэтому в любом случае, рано или поздно, придется развивать эту сторону. Конечно, чем раньше это будет сделано, тем быстрее рынки региональной рекламы будут развиваться и переходить на новый уровень.

Литература

1. [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
<http://adindex.ru/publication/mediaoutlook/95103/2012/12/10/95340.phtml>

Аллазов М.И.

*Диссертант, Национальная Академия Наук
Азербайджана, Институт Экономики, г.
Баку, Азербайджан*

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Ценные бумаги фактически представляют собой юридические документы, свидетельствующие о праве их владельца на доход или часть имущества фирмы. Приобретая ценную бумагу, инвестор может рассчитывать, как минимум, на два вида доходов: инвестиционный и курсовой. Инвестиционный доход - это доход от владения ценными бумагами (называемый также дивидендом). Курсовой доход - это доход, полученный в результате покупки бумаги по одной цене (например по номинальной, то есть указанной на ее бланке) с последующей перепродажей по другой, более высокой цене.

Вложение средств в частные фондовые инструменты сопряжены со многими видами рисков, при этом различают следующие их виды:

- риск потери капитала, вложенного в ценные бумаги, возникающий, например, в связи с банкротством эмитента;

- риск потери ликвидности, то есть того, что купленную ценную бумагу нельзя будет продать на рынке, не избежав при этом существенных потерь в цене;

- рыночный риск, то есть риск падения их цены вследствие ухудшения общей конъюнктуры рынка.

В мировой практике существуют различные подходы к определению ценных бумаг: различны перечни ценных бумаг, включаемых в это понятие; различны подходы к содержанию экономических отношений, которые выражают ценные бумаги и т.п.

В современном мире основной формой организации бизнеса являются корпорации или акционерные общества, которые имеют значительные преимущества по сравнению с другими формами. Два наиболее важных из них это - ограниченная ответственность их участников, которые несут убытки лишь в размере своего взноса, сильно упрощенная процедура передачи прав собственности (продажа акций), а также (и это, наверное, основное преимущество) огромные возможности по мобилизации капитала через эмиссию акций и облигаций, что, в свою очередь, составляет основу быстрого и продуктивного роста компании. [3, стр.56]

Различают различные виды стоимости акций:

Нарицательная стоимость (номинал) - произвольная стоимость, устанавливаемая при эмиссии и отражаемая в акционерном сертификате. Номинал практически не связан с реальной стоимостью.

Балансовая стоимость, исчисляемая как частное от деления чистых активов корпорации на количество выпущенных и распространенных акций.

Рыночная стоимость (продажная цена акции, курс) - текущая стоимость акции на бирже или во внебиржевом обороте (к примеру, последняя котировка). Это наиболее важный вид стоимости, поскольку именно она (а точнее - прогноз ее изменения) играет основную роль в обращении акций данной корпорации.

Документ, свидетельствующий о владении акциями, называется акционерным сертификатом. В нем указываются данные об эмитенте, данные о зарегистрированном держателе или держателях, номинал (если таковой имеется), тип и число акций, находящихся в собственности держателя сертификата, и соответствующие права на голосование. [2, стр.8]

Различают обыкновенные и привилегированные акции. Как и обыкновенные акции, привилегированные акции представляют собой ценную бумагу, указывающую на долю участия ее держателя в корпорации. От обыкновенных акций их отличает следующее:

- дивиденды на привилегированные акции, как правило, устанавливаются по фиксированной ставке;

- они выпускаются с указанием номинала и размера дивиденда в процентах или в долларах на акцию;

- дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются до выплат по обыкновенным акциям и не зависят от прибыли корпорации;

- держатели привилегированных акций имеют преимущественное право на определенную долю активов корпорации при ее ликвидации;

- как правило, держатели привилегированных акций не имеют преимущественных прав на покупку акций нового выпуска и права голоса.

Право, дающее существующим акционерам возможность закупить акции нового выпуска прежде, чем они будут предложены другим лицам. Цель этого преимущественного права в защите существующих акционеров (в первую очередь держателей крупных пакетов) от "размывания" пропорциональных долей их участия в корпорации. Как правило в законодательстве предусматривается, что наличие таких прав должно прямо оговариваться в уставе корпорации. [1, стр.47]

При реализации таких прав акционер может закупить акции нового выпуска в размере, пропорциональном его фактической доле в капитале корпорации.

Эти права имеют определенную стоимость: цена подписки на новый выпуск акций обычно ниже рыночной цены уже выпущенных акций; в результате этого преимущественные права могут выступать объектом купли-продажи.

Все акционеры имеют право на проверку некоторых документов и отчетностей своих корпораций (списка акционеров, протоколов собраний акционеров, некоторых бухгалтерских отчетов и тп.).

Облигация - ценная бумага на предъявителя, дающая владельцу право на получение годового дохода в виде фиксированного процента (в форме выигрышей и оплаты купонов). Облигация подлежит выкупу в течение обусловленного при выпуске займа срока.

В общем плане облигации представляют собой долгосрочные долговые обязательства с фиксированным процентом.

Облигационные отношения оформляются специальным договором между фирмой-эмитентом и инвестором (облигационным соглашением), по условиям которого корпорация обязуется возместить инвестору предоставленную им сумму в установленный срок ("срок погашения" или "дата погашения"), а также в течение всего срока, на который выпущена облигация, выплачивать проценты по установленной ставке. Как и акционер, облигационер получает соответствующий документ, подтверждающий факт его владения облигациями, - облигационный сертификат, в котором указываются название компании-эмитента, номинал, ставка процента, а также имя/название "платежного агента" как по процентам, так и по капитальной сумме облигации (таким агентом может быть сама фирма-эмитент или какой-либо банк). [1, стр.84]

Рынок ценных бумаг соотносится с такими видами рынков, как рынок капиталов, денежный рынок, финансовый рынок; традиционно на этих рынках представлено движение денежных ресурсов.

Фондовый рынок является сегментом как денежного рынка, так и рынка капиталов, которые также включают движение прямых банковских кредитов, перераспределение денежных ресурсов через страховую отрасль, внутрифирменные кредиты и т.д.

Список использованной литературы:

1. Никифорова В.Д. Садыгов Э.М., Биржевые и внебиржевые фондовые рынки: зарубежный опыт. Баку 2002, стр.47
 2. Журнал Экономист №11, стр.8
 3. Options, Futures and Other Derivatives by John C. Hull, 2005, стр.56
- УДК 336.1; 336.22**

Аманкелди Н.А.
*докторант Каспийский общественный
университет г.Алматы, Республика
Казахстан*

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПЫТ СТРАН ЕАЭС)

Основа устойчивого развития любого общества и государства в целом связана с его социально-экономическим развитием. В условиях экономического кризиса и политического дисбалансита инвестиции в человеческий капитал рассматриваются важной основой для построения экономики знаний.

Современное состояние системы образования Казахстана характеризуется ограничением финансирования со стороны государства. Это обусловило необходимость изучения причин такой тенденции на основе детального анализа расходов на образование.

Анализ абсолютных значений показал, что в целом объемы государственных расходов на систему образования в структуре государственного бюджета Республики Казахстан с учетом реализуемых социальных проектов и программ увеличились за период 2008-2014 годов в 2,3 раза, на систему высшего образования – в 2,4 раза. Доля расходов на образование в расходах государственного бюджета Республики Казахстан в среднем за последние семь лет составляет около 17%, доля расходов на высшее образование - 1,6 % (таблица 1).

Таблица 1.

Расходы государственного бюджета на образование в РК, млрд.тенге

Год	Расходы ГБ РК, всего	Расходы ГБ РК на образование		Расходы ГБ РК на высшее образо- вание		
		всего	в % к рас- ходам ГБ	всего	в % к расходам ГБ	в % к рас- ходам на образование
2008	4367,7	641,1	14,6	54,8	1,3	8,5
2009	3998,0	746,5	18,7	76,2	1,9	10,2
2010	4826,4	797,4	16,5	73,4	1,5	9,2
2011	5939,4	1000,3	16,8	89,1	1,5	8,9
2012	6703,3	1255,6	18,7	113,9	1,7	9,1
2013	7083,3	1284,4	18,1	129,3	1,8	10,1
2014	7791,9	1471,7	18,9	133,1	1,7	9,0

Источник: Агентство по статистике РК[1].

Несмотря на в целом положительную динамику увеличения доли расходов на образование в общих расходах ГБ (от 14,6% до 18,9%), доля расходов на высшее образование остается достаточно низкой, как в структуре ГБ, так и в структуре расходов на образование (в среднем 1,63% и 9,29%

соответственно). Рассматривая структуру расходов на образование по уровням образования, следует отметить что, наибольшая доля государственных расходов приходится на среднее образование из-за большего охвата населения и длительности обучения¹ (таблица 2).

Таблица 2.

Структура государственных расходов на образование по уровням образования, млн.тенге

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Дошкольное воспитание и обучение	27288	32067	63332	112430	131418	160961	246670
в % к расходам ГБ	0,6	0,8	1,3	1,9	2,0	2,3	2,3
Среднее образование	517535	582035	600691	723562	911591	879110	968259
в % к расходам ГБ	11,8	14,6	12,4	12,2	13,6	12,4	12,4
Техническое и профессиональное образование	38921	50393	53832	67527	88570	101784	95501
в % к расходам ГБ	0,9	1,3	1,1	1,1	1,3	1,4	1,2
Высшее и послевузовское образование	54815	76243	73429	89076	113940	129337	133066
в % к расходам ГБ	1,3	1,9	1,5	1,5	1,7	1,8	1,7
Прочие программы образования	2501	5739	6130	7690	10087	13231	28203
в % к расходам ГБ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
ИТОГО	641060	746477	797414	1000285	1255606	1284423	1471699
в % к расходам ГБ	14,6	18,7	16,5	16,8	18,7	18,1	18,9

Источник: Агентство по статистике РК[1].

При том, что абсолютные объемы расходов на образование выросли на 466%, долевой рост составил лишь 116%.

Увеличение абсолютных объемов связано с реализацией различных программ и проектов, направленных на обеспечение конкурентоспособности отечественного образования, его доступности, повышение соответствия потребностям рынка труда, а также увеличение расходов на дошкольное, среднее, высшее образование, путем строительства новых объектов образования, а так же повышения потенциала преподавательского состава.

Более уточненные данные будут получены нами при оценке расходов по отношению к ВВП, как к интегрированному относительному показателю, характеризующему глубину вовлечения государства как инвестора системы образования.

В системе образования ежегодно задействовано около 4,1 млн. чело-

¹ среднее образование в Казахстане является обязательным и бесплатным

век, что составляет примерно в среднем 25% от общей численности населения, в системе высшего образования задействовано в среднем 0,62 млн.человек, или 3,1% от общей численности населения страны (таблица 3).

Таблица 3.

Численность населения в системе образования и коэффициент подушевого финансирования

Го- ды	Общая численность населения - всего, млн чел.	Численность населения в си-		Коэффициент подушевого финансирования в СО, тенге	Численность населения в си-		Коэффициент подушевого финансирования в ВО, тенге
		все-го, млн чел.	в%кобщей численности населения		все-го, млн чел.	в%кобщей численности населения	
2008	16,0	4,0	25,0	160265	0,72	4,5	76132
2009	16,2	3,9	24,1	191404	0,63	3,9	121020
2010	16,4	4,0	24,4	199354	0,61	3,7	120375
2011	16,7	4,2	25,1	238163	0,62	3,7	143671
2012	16,9	4,2	24,9	298954	0,63	3,7	180857
2013	17,2	4,3	25,0	298703	0,57	3,3	226907
2014	17,4	4,4	25,3	334477	0,53	3,0	251068

Источник: Агентство по статистике РК[1].

При этом следует сказать, что при расчете коэффициента подушевого финансирования, его значение распределилось в коридоре 334,5 тыс. тенге на человека по всей системе образования и 251,1 тыс. тенге на высшее образование. Если же учесть, что в первом значении размещены ресурсы второго показателя, то возникает вопрос о значительном недофинансировании системы высшего образования. Этот вывод подтверждается и тем, что размер гранта выделяемого сегодня из госбюджета на обучение в вузах варьируется в пределах - 228,6 тыс.тенге.

Дальнейший анализ показал, что количество образовательных организаций в 2014 в целом увеличилось в 1,7 раз (по отношению к 2008г.), при этом увеличение в целом произошло по количеству дошкольных организаций и составило 8467ед. (увеличилось в 5 раз), а также по количеству колледжей – составило 785 ед. (увеличилось в 1,7 раз). Уменьшение количества образовательных учреждений наблюдается в системах среднего и высшего образования (уменьшилось на 3,8% и 23,4% соответственно), контингент обучающихся - увеличился в среднем на 10,3% (таблица 4).

Таблица 4.

Сведения по изменению сети и контингента обучающихся системы образования

Показатели/годы	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Количество дошкольных учреждений, единиц (с 2010г. включая мини-центры)	1692	1852	4781	6133	7221	7661	8467
Количество детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек	257,1	274,9	390,8	489,4	584,3	634,5	727,5
Количество школ, единиц	7859	7811	7755	7706	7636	7 561	7562
Численность учащихся в школах, тыс. человек	2561,6	2534,0	2531,0	2522,8	2533,9	2581,6	2685,1
Количество колледжей, Единиц	460	471	480	494	494	610	785
Численность учащихся колледжей, тыс. человек	499,5	504,7	495,2	490,9	491,7	520,4	557,4
Количество ВУЗов, единиц	167	143	148	149	146	139	128
Численность учащихся ВУЗов, тыс. человек	717,1	633,8	610,3	620,4	629,5	571,7	527,2

Источник: Агентство по статистике РК[1].

Наряду с вышесказанным следует отметить, что расходы в 2014 году (по отношению к 2008 году) увеличились на дошкольное образование в 3,0 раза (численность детей, охваченных дошкольным образованием, увеличилось в 2,8 раза), на среднее образование уменьшились - на 27% (численность лиц, охваченных средним образованием, увеличилась на 4,6%), на техническое и профессиональное образование расходы составили в среднем 0,27% по отношению к ВВП (численность лиц, охваченных техническим и профессиональным образованием, увеличилась на 11,6%), на высшее образование расходы составили в среднем 0,37% по отношению к ВВП (численность учащихся ВУЗов, уменьшилась на 26,5%).

Расчеты показали, что ежегодно расходы на образование по отношению к ВВП в среднем составляют 3,96%. При этом мировой экономический кризис обусловил минимальный уровень этого показателя именно в 2014 году и составил 3,6% (таблица 5).

Таблица 5.

Расходы на образование по отношению к ВВП, %

Показатели	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Образование - всего, в том числе:	4,0	4,4	4,1	3,8	4,0	3,8	3,6
Дошкольное воспитание и обучение	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6
Среднее образование	3,3	3,5	3,1	2,8	2,9	2,6	2,4
Техническое и профессиональное образование	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Высшее и послевузовское образование	0,3	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
Прочие программы образования	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,07

Источник: Агентство по статистике РК[1].

Так, представленные сведения показывают, что расходы на дошкольное воспитание и обучение по отношению к ВВП в среднем составляют 0,37%, на среднее - 2,9%, на техническое и профессиональное - 0,27%, на высшее и послевузовское образование - 0,37%, на прочие программы образования - 0,03%.

Кроме того, следует добавить что, в 2014 году по отношению к предшествующему году наблюдалась общая тенденция к снижению доли расходов республиканского бюджета Республики Казахстан на образование по отношению к ВВП, в том числе по всем уровням образования, за исключением дошкольного обучения и прочих программ образования.

Если рассматривать динамику расходов на образование по отношению к ВВП в странах Евразийского экономического союза, необходимо отметить, что уровень расходов на образование относительно равномерный по странам, что на наш взгляд, свидетельствует о сохранении «совдеповских» подходов к планированию и управлению системой образования в наших странах.

Таблица 6.

Расходы на образование стран ЕАЭС по отношению к ВВП, %

Страна	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Армения	3,2	3,8	3,2	3,1	3,3	2,3	н.д.
Беларусь	н.д.	4,5	5,4	4,8	5,1	5,3	4,8
Казахстан	4,0	4,4	4,1	3,8	4,0	3,8	3,6
Кыргызстан	5,9	6,2	5,8	6,8	7,4	6,8	6,5
Россия	4,03	4,6	4,09	3,99	4,12	4,36	4,28

Источник: Сайт Всемирного банка развития (<http://www.worldbank.org>)[2].

В тоже время исследование показало, что Казахстан занимает последнее место по уровню расходов в выборке (страны ЕАЭС) и 125 место в мировом рейтинге по уровню расходов на образование с учетом данных рейтинга стран мира по уровню образования (таблицы 6,7).

Таблица 7.

Рейтинг стран ЕАЭС по уровню расходов на образование, данные представлены по состоянию на 2010–2012 годы (опубликованы в 2014 году)

№ п/п	Место	Страна	Расходы (%)
1	25	Кыргызстан	6,2
2	83	Беларусь	4,5
3	98	Россия	4,1
4	121	Армения	3,2
5	125	Казахстан	3,1

Источник: Сайт информационно-аналитического агентства «Центр гуманитарных технологий» (<http://gtmarket.ru>)[3].

Еще менее приглядной выглядит позиция нашей страны в страновом рейтинге по уровню образования в стране, в котором Казахстан занимает 44 место с индексом 0,762.

Таблица 8.

Рейтинг стран ЕАЭС по уровню образования, данные представлены по состоянию на 2012 год (опубликованы в 2013 году)

№ п/п	Место	Страна	Индекс
1	21	Беларусь	0,820
2	36	Россия	0,780
3	44	Казахстан	0,762
4	63	Армения	0,701
5	88	Кыргызстан	0,656

Источник: Сайт информационно-аналитического агентства «Центр гуманитарных технологий» (<http://gtmarket.ru>) [3].

Таким образом, проведенный анализ показал, что в Казахстане за последнее десятилетие уровень расходов на образование относительно стабилен, но остается всё также на невысоком уровне в относительном сравнении, с учетом демографической ситуации и особенностей социально-экономической политики в стране(таблица 5).

Следует отметить, что ситуация сложившаяся в сфере образования требует к себе должного внимания со стороны государства. В то же время необходимо отметить, то что изменения и реформы в системе образования принесли хорошие плоды:

– в системе дошкольного образования на основании Послания Президента РК и стратегического плана развития РК, была разработана и принята программа "Балапан". Не маловажно и то, что программа «Балапан»

осуществляется не только профильным Министерством образования и науки, но также привлечены Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство экономического развития и торговли республики, Министерство финансов, и Министерство здравоохранения, Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Акимы областей и городов Астаны и Алматы. Целью данной программы является удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения. Однако проблемы в данном сегменте существуют, хотя опыт субсидирования из средств республиканского бюджета государственного заказа в частных дошкольных организациях обеспечивает положительный рост сети частных детских садов [4].

– в системе среднего образования наблюдается гендерная непропорциональность, феминизация профессии (81,3% учителей - женщины). Низкая зарплата (около 60% от средней по стране), непрестижность профессии педагога способствуют утечке высококвалифицированных кадров. Несмотря на то, что с 2000 года зарплата работников образования возросла на 400%, ее уровень остается одним из низких в стране. Негативными факторами среднего образования являются устаревшая методология и принципы отбора содержания образования. Информационная перегрузка ведет к снижению мотивации обучения и ухудшению здоровья учащихся. Обучение ориентировано на получение формальных результатов, а не на развитие личности. Кроме того, также требует решения вопрос непрерывного обучения и повышения квалификации в течение всей жизни [5].

– система технического и профессионального образования играет ключевую роль в удовлетворении интересов и потребностей рынка труда, а так же перспектив развития экономики и социальной сферы. Однако подготовка специалистов в данном сегменте не отвечает запросам и реалиям рынка труда и не соответствует требованиям для развития экономики и социальной сферы. Внедрение обязательного механизма аккредитации не гарантирует повышения качества в данном секторе образования.

– в системе высшего и послевузовского образования существуют такие же проблемы, как и в системе технического и профессионального образования, так называемая слабая связь образования, науки, производства и бизнеса. В стране не развиты институциональные формы поддержки инновационных структур, выполняющих разработки, не говоря уже об их практической реализации. Большой темой для системы высшего образования является и коррупция.

В этой связи, увеличение расходов на образование и доведение его к общемировым стандартам, является важным на данный момент. Имеющиеся проблемы обуславливают необходимость модернизации всей системы образования в соответствии с современными требованиями развития казахстанского общества и условиями интеграции в мировое образовательное пространство. В тоже время, достижение данной цели в условиях эко-

номического кризиса, возможно на наш взгляд, за счет глубокого аудита и мониторинга реализуемых государственных программ и выявление ресурсов неэффективно используемых в них. Перераспределение таких ресурсов позволило бы обеспечить расширение государственного финансирования при несомненной необходимости активизации и вовлечения частных инвестиций, пожертвований и спонсорской помощи в систему высшего образования.

Список использованной литературы

1. Официальный сайт Агентства по статистике РК. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.stat.gov.kz. (дата обращения: 12.12.2015 г.).
2. Сайт Всемирного банка развития. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.worldbank.org>. (дата обращения: 01.02.2016 г.).
3. Сайт информационно-аналитического агентства «Центр гуманитарных технологий». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://gtmarket.ru> (дата обращения: 01.02.2016 г.).
4. Программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010 – 2020 годы, утверждена постановлением Правительства РК от 20.12.2013 № 1377. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000488_. (дата обращения: 02.02.2016 г.).
5. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1000001118>. (дата обращения: 02.02.2016 г.).

Бирюкова К.В.

*Магистрант кафедры экономической теории
Рязанский Государственный
Университет Рязань, РФ*

СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА КАК КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ.

Аннотация

В статье обосновывается целесообразность и необходимость использования показателя стоимости бизнеса в качестве критерия эффективности деятельности фирмы.

Ключевые слова: Оценка бизнеса, критерии эффективности, факторы стоимости бизнеса, доходный, сравнительный и затратный подходы.

В условиях рыночной экономики основным индикатором оценки уровня устойчивого развития хозяйствующего субъекта, его конкурентоспособности и сбалансированности интересов различных участников рыночных отношений является показатель стоимости компании.

Экономическую эффективность деятельности современной компании следует оценивать именно по критерию стоимости их бизнеса. Это обусловлено рядом факторов:

- во-первых, стоимость бизнеса как комплексный показатель интегрирует другие экономические критерии, такие как прибыль, рентабельность и т.п.;
- во-вторых, оценка стоимости бизнеса учитывает перспективы развития предприятия и интересы основных групп его субъектов: собственников, менеджеров и наемного персонала.

Следует помнить, что бизнес обладает стоимостью лишь в случае его полезности реальному или потенциальному собственнику. Под полезностью бизнеса понимается его способность приносить доход в конкретном месте и в течение установленного периода времени. Чем больше полезность, тем выше величина оценочной стоимости.

Концепцию стоимости в системе управления предприятием можно сформулировать следующим образом: стоимость бизнеса представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости имущественного комплекса, способного приносить прибыль в денежном выражении, с учетом влияющих на него факторов в заданный промежуток времени в условиях функционирования конкретного рынка.

Оценка бизнеса в настоящее время представляет собой сложный, трудоемкий и многогранный процесс, требующий наличия большого объема знаний и опыта в области оценочной деятельности, бухгалтерского учета и права. Вместе с тем она является одной из важнейших задач современного корпоративного управления. Оценка бизнеса позволяет определить эффективность деятельности компании, а также выявить перспективы ее развития в условиях действующего рынка. [5, с. 29]

Оценка стоимости бизнеса подразумевает подход к компании с трех различных точек зрения - доходный, сравнительный и затратный подходы.

Доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости конкретного объекта, основанных на определении ожидаемых доходов от его использования. [1, с. 85]

Сравнительный подход – это совокупность методов определения стоимости конкретного объекта, в основе которых лежит сравнение объекта оценки с объектами – аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах.

Затратный подход - это совокупность методов оценки стоимости конкретного объекта, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. [2, с. 59]

Учитывая качественные характеристики различных подходов к оценке стоимости бизнеса, можно сделать вывод, что наиболее эффективной возможностью применения обладает затратный и доходный подходы, так как в условиях специфики действующей экономической ситуации зачастую

использование сравнительного подхода бывает ограничено отсутствием достоверной и полной информации, а также спецификой оцениваемого бизнеса. Поэтому целесообразно принимать во внимание, что применение различных подходов должно быть рационально и четко обоснованно. Так как оценка стоимости бизнеса с использованием некорректной информации отразится на качестве полученных результатов, а также на качестве управленческих и инвестиционных решений, касающихся оцениваемого бизнеса. Что в свою очередь может привести к крайне не желательным последствиям для всех заинтересованных участников.

Для управления экономической эффективностью организаций необходимо выявить основные факторы стоимости бизнеса на основании расчета коэффициентов чувствительности, которые позволяют определить степень и характер воздействия каждого фактора на величину рыночной стоимости предприятия. Дальнейшее управленческое воздействие должно идти именно на те факторы, к изменению которых более чувствителен итоговый показатель – стоимость бизнеса.[3, с. 75]

Таким образом, рыночная стоимость бизнеса может рассматриваться как ключевой итоговый показатель деятельности предприятия. Сегодня - это единственный показатель, находящийся под пристальным наблюдением собственников и характеризующий результаты деятельности корпорации, вокруг которого можно объединить усилия по дальнейшему развитию предприятия.

Литература

1. Косорукова И.В. Управление стоимостью бизнеса и его конкурентоспособностью // Современная конкуренция. 2014. - №2. - С.81-92.
2. Косорукова И.В. Прибыль и денежный поток в оценке стоимости бизнеса // Российское предпринимательство. 2013. - №18. - С.53-60.
3. Осипов Я.И. Оценка стоимости компании с помощью экономической и бухгалтерской прибыли // Российское предпринимательство. 2011. - №3. - С. 71-75.
4. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия: учебник. - М.: Дашков и К, 2013. – 256 с.
5. Шпилевская Е.В., Медведева О.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). - М.: Феникс, 2010. - 352 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Дальнейшее развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации может пойти по двум направлениям [1, с.11-13].

1. Ипотечное кредитование может продолжить развитие существующей банковской ипотеки, основанной на локальной банковской инициативе. Здесь источниками средств будут служить межбанковские займы на внутреннем и зарубежном рынках, а также выпущенные банками ипотечные облигации. Данная система представляется малоперспективной, учитывая нестабильность банковской системы, невысокие рейтинги российских банков и дешевые (по сравнению с отечественными) иностранные ресурсы. Собственные кредитные рейтинги банков будут присуждены и выпущенным ими ипотечным ценным бумагам, следовательно, эффективность и надежность этого финансового инструмента также будет невысокой. Кроме того, инфляция в Российской Федерации по итогам 2015 года по официальным данным составила – 12,9 %, на Западе – 2–3 %. Соответственно, ресурсы в отечественных банках стоят дороже, чем в западных. Таким образом, более дешевые западные ресурсы вполне смогут демпинговать при предоставлении тех же самых кредитов. Кроме того, введенные против России санкции существенно ограничили доступ к иностранным финансовым ресурсам.

2. Ипотечное кредитование может способствовать развитию целостной системы ипотечного кредитования, основанной на функционировании рынка ипотечного кредитования и органично связанного с ним рынка залоговых. Возможными источниками ипотечных кредитов здесь могут служить средства институциональных инвесторов, привлеченных посредством выпуска ипотечных ценных бумаг. Данный путь развития требует разработки параметров и структуры ипотечного рынка, методов регулирования, однако он и является наиболее перспективным.

Ипотечный рынок ориентирован, во-первых, на наиболее экономически активное население и, во-вторых, на использование наиболее эффективных рыночных принципов и инструментов. Создание подобной сложной системы и ее распространение на всей территории Российской Федерации без соответствующего эксперимента невозможны. Учитывая специфические российские условия (масштабы страны, нестабильность политической и экономической ситуации, недостаточная развитость некоторых финансовых структур, несовершенство законодательства), формирование, эффективное функционирование и развитие системы ипотечного

кредитования целесообразно изучить в ходе экономического эксперимента вначале на уровне отдельных регионов [1, с.11-13].

Таким образом, у российской ипотеки существуют хорошие перспективы развития и большое будущее, так как она становится все более доступной, конкурентной и во многом определит дальнейшее становление российской рыночной экономики.

При определении перспектив и оценке потенциала развития ипотечного жилищного кредитования в рамках комплексного подхода, а также для решения задач его стратегического развития и с учетом принципа системности особое внимание необходимо уделять эффективности функционирования системы ипотечного жилищного кредитования в целом и отдельных ее участников в частности.

Актуальность исследования и разработки таких критериев обусловлена отсутствием в настоящее время единого методического аппарата по оценке эффективности системы ипотечного жилищного кредитования.

Оценка эффективности развития ипотечного жилищного кредитования является одним из главных вопросов в процессе формирования стратегии финансирования жилищных программ. В течение последнего десятилетия в отечественной экономической литературе достаточно часто предлагались решения ограниченных аспектов этой проблемы.

При этом в качестве положительного эффекта обычно рассматривалось простое увеличение доли кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, а в качестве приоритетных направлений – совершенствование механизма рефинансирования кредиторов, повышения доступности ипотечных кредитов для населения [2, с. 22-23].

Исследование различных точек зрения на данный вопрос позволило сделать вывод, что традиционным для отечественных исследователей является подход, при котором проблема повышения эффективности ипотечного кредитования рассматривается в локальных аспектах: обособленно рассматриваются вопросы повышения эффективности ипотечного кредитования для кредиторов, диверсификации ипотечного портфеля, повышения бюджетной эффективности ипотечного кредитования. Так, в экономической литературе для оценки эффективности с позиции кредитора традиционно используют показатели рентабельности капитала, активов, отдельных видов деятельности, что ограничивает применение разработанных критериев банковским сектором [4, с. 52-53].

Понятие «эффективность кредитования» в ряде источников рассматривается с позиций использования заемщиком привлекаемых средств, а именно как «результативность использования заемных средств» или как «результат использования заемных средств, определяемый соотношением дохода от использования средств и платы за кредит».

Некоторыми авторами понятие «эффективность» рассматривается в исследовании как сложная и многогранная экономическая категория, характеризующая способность системы (или какого-либо ее элемента) обес-

печить положительный либо отрицательный экономический результат. Тогда, анализ и оценка эффективности системы ипотечного жилищного кредитования должна включать следующие этапы:

- 1) обоснование цели и задач оценки эффективности системы ипотечного жилищного кредитования;
- 2) разработку системы показателей для оценки эффективности ипотечного жилищного кредитования;
- 3) сбор и предварительную обработку информации, необходимой для проведения аналитических процедур;
- 4) расчет показателей, характеризующих функционирование ипотечной системы и сгруппированных в соответствии с критериями ее эффективности;
- 5) формулирование рекомендаций по результатам оценки эффективности;
- 6) корректировку задач и применяемых критериев эффективности.

Целью оценки уровня и эффективности системы ипотечного жилищного кредитования, с одной стороны, является необходимость и возможность охарактеризовать уровень и динамику развития ипотечного жилищного кредитования на уровне страны, региона, субъекта, а с другой – дать сравнительную характеристику этого развития и наметить приоритеты дальнейшего развития (также возможны разработка рекомендаций и выбор направлений совершенствования исследуемой системы).

Для достижения поставленной цели на практике необходимо решить задачи, которые заключаются:

- 1) в формализации и научном обосновании методических основ оценки эффективности системы ипотечного жилищного кредитования;
- 2) в формировании банка данных оцениваемых показателей;
- 3) в анализе эффективности функционирования системы ипотечного жилищного кредитования в динамике и по уровням;
- 4) в разработке комплекса рекомендаций по совершенствованию системы ипотечного кредитования.

В целях решения проблемы отсутствия методических разработок в области оценки эффективности системы ипотечного жилищного кредитования необходимо разработать комплексную систему показателей оценки результативности исследуемой системы. Построение системы приведенных количественных и качественных показателей эффективности ипотечного жилищного кредитования базируется на разработанных основных принципах, к которым относятся:

- 1) принцип комплексности, обеспечивающий учет важнейших составляющих социально-экономического развития;
- 2) принцип системности, предполагающий оценку показателей как по темпам роста, так и по уровню развития;
- 3) принцип достаточности состава показателей для оценки эффективности каждого сегмента системы ипотечного кредитования;

- 4) принцип простоты расчета показателей;
- 5) принцип доступности необходимой для расчета информации;
- 6) принцип включения в состав индикаторов как количественных, так и качественных показателей реализации ипотечного кредитования;
- 7) принцип сочетания общеэкономических индикаторов с показателями, отражающими результативность отдельного сегмента ипотечного кредитования в решении важнейших социально-экономических проблем [3, с. 22-23].

В отличие от традиционного подхода к анализу результативности банковского кредитования предлагаемая комплексная система показателей оценки эффективности системы ипотечного жилищного кредитования структурирована в работе с различных позиций.

Список использованной литературы

1. Логинов, М.П. К вопросу о бюджетной модели ипотеки в России / М.П. Логинов // Деньги и кредит - 2013 - №12 - С.67-69
2. Фоков, А.П. Ипотечные правоотношения в РФ / А.П. Фоков // Юрист, 2013 - №6 – С. 11-13
3. Белоусов, А.Л. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в аспекте реформирования законодательства / А.Л. Белоусов // Финансы и кредит – 2012 - №25(505) – С. 48-53
4. Батракова, Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учеб. пособ. / Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2014.- 152с.

Нужденов А.Д.

*аспирант кафедры «Оценка и управление
собственностью» Финансовый университет при
Правительстве России г. Москва, РФ*

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА

В современной мировой и отечественной экономике наблюдается общая тенденция к росту неопределенности во всех сферах экономики, которая выражается, например, в растущей волатильности цен на основные биржевые товары, валютных курсов и рыночной капитализации компаний. Такая макроэкономическая обстановка придает особое значение способности компаний адаптироваться к изменяющимся условиям, оперативно использовать выгоды и ограничивать убытки, при изменении рыночных параметров.

Классические методы доходного подхода к оценке бизнеса позволяют использовать только одно прогнозное значение результатов деятельности компании при ее оценке, в которое могут быть включены определенные изменения рыночной ситуации и ответные действия компании в качестве реакции на них. При этом, неопределенность в отношении будущих ры-

ночных изменений связана с понятием систематического риска, а то время как возможность осуществления ответных действий со стороны оцениваемой компании связана с понятием несистематического риска, свойственного конкретной компании. Эти риски, при оценке классическими методами доходного подхода к оценке бизнеса, косвенно учитываются в ставке дисконтирования .

Очевидно, что такой подход позволяет только приблизительно соблюсти соотношение риска и доходности в оценке. Поскольку неизвестно как же поступить оценщику в такой «системе координат», при наличии у оцениваемой компании ряда различных разнонаправленных источников рыночной неопределенности, влияющих на стоимость оцениваемой компании.

Одним из методов оценки бизнеса, позволяющим учесть наличие неопределенности в деятельности оцениваемой компании, является метод реальных опционов.

Метод реальных опционов, применительно к оценке бизнеса, предполагает учет в стоимости бизнеса составляющей, которая сформирована управленческой гибкостью компании и не может быть учтена при оценке другими методами доходного подхода к оценке бизнеса.

Стоимость бизнеса, согласно метода реальных опционов, представляет собой совокупность двух составляющих: стоимости, оцененной методом дисконтированных денежных потоков, и стоимости, имеющихся у компании реальных опционов.

Владелец реального опциона не исполнит реальный опцион в случае, если тот принесет ему убыток, но исполнит в случае прибыли, таким образом, ограничивая минимальный результат нулевой прибылью.

Ввиду единства логики ценообразования реальных опционов, расчет стоимости любого реального опциона состоит из следующих шагов:

1. моделирование распределения возможных вариантов будущей стоимости бизнеса с учетом исполнения реального опциона;
2. расчет прироста стоимости бизнеса при различных вариантах будущей стоимости бизнеса; этот прирост стоимости будет являться стоимостью реального опциона в момент его исполнения;
3. расчет текущей стоимости реального опциона с учетом вероятности реализации различных вариантов будущей стоимости бизнеса и безрисковой доходности.

Таким образом, реальные опционы компании представляют собой дополнительную стоимость, формируемую компанией за счет возможности адаптации к изменяющимся условиям фактора неопределенности. Их использование в оценке позволяет более точно учесть возможные варианты развития событий в будущем.

В современной мировой практике оценки бизнеса можно выделить следующие основные методы расчета стоимости реальных опционов.

1. Формула оценки стоимости опционов Блэка-Шоулза (1973 г.), которая является наиболее используемой моделью при оценке реальных опционов [4];

2. Биномиальная модель оценки опционов Кокса-Росса-Рубенштайна (1979 г.), также часто используется в практике оценки [5];

3. Метод Датара-Метьюса для оценки реальных опционов (2004 г.), специально разработанной для сферы корпоративных инвестиционных решений [6];

4. Метод нечетких выплат для оценки реальных опционов (2009 г.) [11].

Кратко опишем наиболее часто применяемые в настоящее время методы: формулу оценки стоимости опционов Блэка-Шоулза и биномиальную модель оценки опционов Кокса-Росса-Рубенштайна.

Оригинальная формула Блэка-Шоулза была разработана для оценки европейских колл-опционов, основанных на цене акций, выступающих в роли базисного актива. Эта формула может быть использована при следующих двух условиях:

– будущие изменения цены любой торгуемой бумаги обусловлены «случайным блужданием», позволяя тем самым использовать при расчете стохастические процессы;

– другим условием, лежащим в основе формулы Блэка-Шоулза: любые два актива с одинаковыми денежными потоками и одинаковым риском должны иметь одинаковую стоимость в условиях совершенного рынка. Поэтому, допуская наличие совершенного рынка, любая комбинация ценных бумаг, которая торгуется на таких рынках и формирует в точности такой же денежный поток, как и опционный контракт должна стоить столько же, сколько и опционный контракт.

Блэк и Шоулз заметили, что денежный поток, аналогичный потоку опционного контракта, может быть получен при комбинировании заимствования денег и покупки базисного актива (акции) в определенном количестве.

Другим популярным методом оценки реальных опционов является биномиальная модель оценки реальных опционов Кокса-Росса-Рубенштайна. Биномиальная модель оценки опционов основана на использовании «дискретной» биномиальной решетки для моделирования изменения стоимости базисного актива. Другими словами создание распределения будущей стоимости бизнеса осуществляется путем построения биномиальной решетки, при этом используется биномиальный процесс к изменению будущей стоимости базисного актива.

Используемый биномиальный процесс изменения будущей стоимости бизнеса допускает два возможных направления изменения стоимости бизнеса на каждом шаге, вверх или вниз, с соответствующими вероятностями p и $1-p$.

Использование биномиальной модели оценки опционов предполагает

осуществление трех шагов:

- построение биномиальной решетки изменения будущей стоимости бизнеса;
- расчет стоимости опциона в каждом завершающем узле решетки (на дату исполнения опциона);
- цена опциона для всех предыдущих узлов рассчитывается путем обратного счета от завершающих узлов.

Допущения, лежащие в основе оригинальной биномиальной модели оценки аналогичны допущениям модели Блэка-Шоулза [14].

Моделирование будущего распределения стоимости опциона осуществляется с использованием биномиального процесса для стоимости базисного актива, который приводит к получению прерывистого квазилогнормального распределения, который сводится к непрерывному распределению, являющемуся результатом процесса геометрического броуновского движения, используемого в модели Блэка-Шоулза.

Расчет стоимости реального опциона осуществляется с «конца», то есть с итоговых стоимостей в биномиальной решетке, построенной на основе биномиального процесса. Из итоговых стоимостей рассчитывается стоимость на предыдущих узлах решетки вплоть до первого узла, который представляет собой стоимость реального опциона в нулевой момент времени.

Существующие проблемы применения метода реальных опционов для оценки бизнеса

Существующий недостаток в разработанности теории и методов оценки реальных опционов при оценке бизнеса является основной проблемой применения метода реальных опционов в оценке бизнеса.

Крайне сложным является определение ключевого параметра, используемого во всех методах оценки реальных опционов – уровня неопределенности. Метрика, используемая для количественного измерения существующей неопределенности стоимости компании, вызванной конкретным источником неопределенности и возможностью принятия конкретного управленческого решения, обычно называется волатильностью.

Для определения уровня неопределенности многие современные зарубежные авторы предлагают использовать волатильность рыночной стоимости акций оцениваемой компании, а в случае, если ее акции не торгуются активно на фондовой бирже – среднюю волатильность акций других компаний осуществляющих деятельность в аналогичной отрасли.

Ключевой вопрос корректности применения данного подхода - отражают ли колебания стоимости акций компании ту, неопределенность стоимости компании, которая вызвана отдельным фактором неопределенности?

Очевидно, что исследуя колебания курсов акций компании на фондовой бирже, нельзя говорить о функциональной зависимости ее от неопределенности идентифицированного источника неопределенности деятель-

ности компании, формирующего реальный опцион. На колебания стоимости акций компании оказывают влияние и общие макроэкономические факторы, изменения уровня процентных ставок, появление компаний-конкурентов, различные корпоративные решения ретроспективных периодов.

То есть необходимо учитывать тот факт, что на деятельность компании, а, следовательно, и на ее стоимость, всегда влияет широкий перечень источников неопределенности, следовательно, рассчитываемая на основе ретроспективной волатильности ее стоимости величина не будет отражать неопределенность, связанную с одним конкретным фактором.

С другой стороны, говоря о поведении инвесторов на рынке, можно говорить, что, так или иначе, они не в состоянии покрыть вниманием весь широкий перечень факторов, влияющих на стоимость компании и, принимая решения о сделках, они руководствуются основными – как, например, оказывает влияние на деятельность нефтегазовых компаний текущая цена на нефть. То есть, косвенно волатильность курсов акций нефтегазовых компаний может косвенно отражать неопределенность их стоимости, зависящую от неопределенности цен на реализуемую продукцию.

Тем не менее, необходимо дальнейшее исследование вопроса связи между волатильностью курсов акций компаний и источников неопределенности их деятельности.

Другим открытым вопросом в применении метода реальных опционов к оценке бизнеса на практике является учет нескольких реальных опционов в оценке.

Зачастую реальные опционы компаний не существуют изолированно друг от друга, и, например, инвестировав в одну возможность по расширению деятельности компания не имеет возможности аккумулировать достаточные средства для инвестиций в другую. Другие реальные опционы не могут быть исполнены одновременно по техническим соображениям.

В современных исследованиях, посвященных реальным опционам, аспект таких внутренних взаимосвязей между реальными опционами зачастую игнорируется и реальные опционы компаний анализируются изолированно.

В современных зарубежных исследованиях отмечается важность анализа возможности совместного исполнения реальных опционов, а также коррелированности вероятностей их исполнения [15].

Однако, предлагаемые в настоящее время методы их учета [10, 16] сложны в применении, а сложность расчетов с их применением многократно повышается с увеличением числа взаимодействующих реальных опционов.

То есть, можно говорить о необходимости разработки методов совместной оценки реальных опционов, позволяющих без лишней сложности включать в оценку существующие между ними стоимостные взаимосвязи.

Таким образом, можно говорить о недостаточной разработанности метода реальных опционов в оценке бизнеса и необходимости дальнейших исследований по его совершенствованию.

Недостаточная глубина проработанности метода реальных опционов в оценке бизнеса является основной причиной отсутствия доверия к его результатам у менеджмента и регулирующих органов, и, как следствие, крайне редком его применении в современной практике оценки.

Список использованной литературы

1. Лимитовский МА. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках. - М.: АНХ, Дело, 2011.
2. Реальные опционы в оценке бизнеса и инвестиций: Монография. Научное издание / А.А. Гусев. - М.: ИД РИОР, 2009. - 118 с.
3. Damodaran, A. (2005), "The Promise and Peril of Real Options", ре-жим доступа: <http://archive.nyu.edu/bitstream/2451/26802/2/S-DRP-05-02.pdf> [18.01.2016 г.]
4. Black, Fischer; Myron Scholes (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities". *Journal of Political Economy* 81 (3): 637–654.
5. Cox, J. C.; Ross, S. A.; Rubinstein, M. (1979). "Option pricing: A simplified approach". *Journal of Financial Economics* 7 (3): 229.
6. Mathews, S. H., Datar, V. T., and Johnson, B. 2007. A practical method for valuing real options. *Journal of Applied Corporate Finance* 19(2): 95–104.
7. Strategic investment: real options and games / Han T.J. Smit and Lenos Trigeorgis. 2004.
8. Реальные опционы в менеджменте: введение в проблему / Бухвалов А.В., *Российский журнал менеджмента* № 1, 2004. С. 3-32.
9. Alexander B. van Putten and Ian MacMillan. Making Real Options Really Work. *Harvard Business Review*, December 2004.
10. Brosch, Rainer. *Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems*, Vol. 611. – 2008.
11. Collan, M., Fullér, R., and Mezei, J., 2009, Fuzzy Pay-Off Method for Real Option Valuation, *Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences*, vol. 2009.
12. Krystian Pera. Approaches to real options valuation and their separate character vs. financial options valuation. IFZ Working Paper No. 0011/2009. June 2009.
13. Mikael COLLAN. About new real option valuation methods and numerical real option valuation in practice. 2012.
14. Mikael COLLAN. Thoughts about Selected Models for the Valuation of Real Options. *Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica* 50, 2 (2011) 5–12.
15. Vassolo, R., Anand, J., & Folta, T. (2004). Portfolio effect in real options: the case of equity alliances in biotechnology. *Strategic Management Journal*, 25, 1045–1061.

16. A Log-Transformed Binomial Numerical Analysis Method for Valuing Complex Multi-Option Investments. Lenos Trigeorgis // Journal of financial and quantitative analysis, vol. 26 no. 3 September 1991

Чараева М.В.

*д.э.н., профессор кафедры «Финансовый менеджмент»
Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ*

Чиликина Э.А.

*магистрант гр. 821-ФК, магистерская программа «Корпоративные
финансы», Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ*

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дебиторская задолженность - это показатель, поддающийся управлению. Однако, если по сути своей, в современных экономических условиях дебиторская задолженность позволяет расширять товарооборот, то российская специфика представляет её как искусственно созданные долги, которые увеличивают оборотные активы организации, с одной стороны, а с другой, частично оправдывают невыполнение обязательств по кредиторской задолженности, в том числе по платежам в бюджет, из-за отсутствия денежных средств. Наличие дебиторской задолженности обусловлено процессом денежного оборота и по своей структуре, размерам и длительности она находится в составе авансированных денежных средств и подлежит регулированию как объект финансового управления. Процесс регулирования предполагает оптимизацию размера задолженности и обеспечение своевременной инкассации долга.

Управление дебиторской задолженностью целесообразно начать с её анализа, определения состава и структуры. Необходимо также решить вопрос о возможности предоставления товарного кредита и его максимальном размере для каждого покупателя. Нужно спрогнозировать объем погашения долгов. При оценке дебиторской задолженности также обязательно прогнозируют величину безнадежной дебиторской задолженности, путём проведения детального анализа каждого вида задолженности по составу (в том числе, по крупнейшим должникам), расчет по возможности предоставления отсрочки платежа и прогноз реальной задержки платежа по каждому дебитору.

Таким образом, можно выделить несколько этапов проведения анализа дебиторской задолженности:

1) Оценка величины дебиторской задолженности и ее динамики за ряд предшествующих отчетных периодов. Основным методом анализа дебиторской задолженности на данном этапе будет расчет коэффициента отвлечения оборотных средств предприятия в дебиторскую задолженность

по данным каждого отчетного периода и анализ динамики указанного показателя.

2) Определение среднего периода инкассации дебиторской задолженности и количества ее оборотов в отчетном периоде. Показатель среднего периода инкассации дебиторской задолженности характеризует фактическую продолжительность финансового и операционного циклов предприятия, свидетельствует об эффективности управления финансами хозяйствующего субъекта в целом на основе соотношения длительности указанных циклов.

3) Оценка состава дебиторской задолженности предприятия по срокам ее инкассации, т.е. построение реестра старения дебиторской задолженности.

4) Определение состава просроченной дебиторской задолженности и величины сомнительной и безнадежной задолженности. Использование экспертных коэффициентов вероятности безнадежных долгов дает возможность определить их долю в общей дебиторской задолженности (в процентах). Указанным образом можно рассчитать предполагаемую величину денежных средств, которые предприятие, возможно, не получит, и на эту сумму представляется целесообразным сформировать резерв по сомнительным долгам.

5) Оценка эффективности отвлечения средств в дебиторскую задолженность. В ходе анализа необходимо сопоставить сумму дополнительной прибыли, полученной предприятием в связи с предоставлением товарного кредита покупателям, и сумму дополнительных затрат на работу с дебиторами, которая учитывает затраты на инкассацию долга (включая процент, уплаченный факторинговым компаниям, в случае обращения к услугам данных компаний), неполученную прибыль в связи с отвлечением части денежных средств на формирование резерва по сомнительным долгам, возможные и реальные финансовые потери от невозврата долга покупателями (включая списанную безнадежную дебиторскую задолженность).

Дебиторской задолженностью необходимо управлять на всех этапах ведения хозяйственной деятельности, начиная от проведения преддоговорных процедур до исполнения договорных операций (таблица 1).

Таблица 1.

Мероприятия по управлению дебиторской задолженностью

Этап	Мероприятия	Состав мероприятий
Этап 1. Проведение преддоговорных процедур	Анализ информации о потенциальном партнере - деловая репутация	Анализ проводится на основании следующих источников: - данные, получаемые непосредственно от потенциального покупателя; - из внутренних источников (если сделки носят постоянный или периодический характер); - из внешних источников.
	Анализ конъюнктуры рынка, на котором функционирует потенциальный партнер	
	Анализ финансового состояния потенциального партнера	Анализируются платежеспособность, ликвидность, результативность хозяйственной деятельности.
	Группировка потенциальных партнеров согласно уровню платежеспособности	
	Определение возможных сумм кредитования для каждого клиента	Размер сумм определяется на основании положений кредитной политики предприятия, а также с учетом проведенного анализа финансового состояния клиента. Помимо размеров предоставления кредита кредитной политикой определяются такие показатели, как срок предоставления кредита, политика сбора платежей, скидки, предоставляемые в случае досрочной оплаты.
Этап 2. Заключение договора	Предусмотреть и зафиксировать все процедуры договорных отношений	Грамотно составленный договор является залогом положительного исхода значительной части конфликтных ситуаций.
Этап 3. Исполнение договорных обязательств	Четкий контроль над своевременным выставлением счетов	Составляется реестр старения дебиторской задолженности, определяются структура и динамика изменения каждой статьи дебиторской задолженности, срок оборачиваемости дебиторской задолженности.
	Ежедневный оперативный анализ оплаты по выставленным счетам	
	Контроль безнадежных долгов	Образование резерва по сомнительным долгам, который определяется в процентах к общей сумме дебиторской задолженности.

Помимо указанных в таблице мероприятий на всех этапах ведения хозяйственной деятельности необходимо:

- постоянно следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как значительный рост долга создает угрозу платежеспособности предприятия;

- прогнозировать поступление денежных средств от дебиторов на основе коэффициентов инкассации;

- оценивать реальную стоимость существующей дебиторской задолженности.

Но на практике может оказаться так, что предприятия самостоятельно не могут обеспечить возврат дебиторской задолженности или свести к минимуму возможные потери. В этих случаях могут быть приняты меры по досудебному взысканию задолженности:

- страхование как способ свести к минимуму возможные потери. Это мероприятие направлено против непредвиденных потерь безнадежного долга. В процессе принятия решения по страхованию кредитов необходимо оценить ожидаемые средние потери безнадежного долга, финансовую способность компании противостоять этим потерям, а также стоимость страхования;

- факторинговые операции представляют собой продажу прав на взыскание дебиторской задолженности. Факторинговая компания обязуется немедленно оплатить около 80% от стоимости поставок и оплаты оставшейся части (за вычетом процента за кредит) в строго установленные сроки независимо от поступления выручки от дебиторов. При этом необходимо оценить, приведет ли факторинговая операция к чистой экономии.

Список использованной литературы:

1. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013.

2. Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: учебник. – М.: Юрайт, 2014.

3. Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2010.

4. Любушин, Н.П. Экономический анализ. – М.: Юнити-Дана, 2010.

5. Любушин, Н.П., Лещева, В.Б., Дьякова, В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебное пособие для вузов / Под редакцией проф. Н.П.Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

6. Моляков, Д.С. Актуальные проблемы финансов предприятий / Д.С. Моляков, М.В. Докучаев, С.В. Большаков // Финансы. – 2010. – №4. – С.3-7.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Агонга О.Ф.

*Аспирант, кафедры экономической информатики
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь*

МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НИГЕРИИ

Развитие информационной сетевой инфраструктуры государственных органов управления Нигерии является одним из стратегических приоритетов модернизации страны. Эффективность внедрения ИКТ-технологий в работу государственных исполнительных органов была неоднократно доказана опытом стран активно использующих «Электронное правительство». Проект государственной программы развития электронного правительства Нигерии на 2017-2022 гг. направлен на осуществление качественных и прочных взаимоотношений граждан и бизнеса с государственными служащими. В представленной модели государственной программы развития электронного правительства Нигерии четко разграничиваются все ключевые сферы взаимоотношений населения и государства, в частности между государственными службами и гражданами, государством и частными компаниями, государственными организациями и их сотрудниками, между различными государственными органами и уровнями государственного управления.

При этом представлена программа не является дополнением или аналогом традиционного правительства Нигерии, а лишь предлагает новую форму развития взаимодействия на основе активного использования ИКТ в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг.

На сегодняшний день в Нигерии наиболее ущемленными в сфере развития электронного правительства являются наименее обеспеченные слои населения. В этой связи электронное правительство по праву считается неотъемлемой составляющей успешно функционирующей государственной системы электронных услуг, а также дополняющим элементом быстрого обслуживания населения [1, с.122].

Разработка программы развития электронного правительства Нигерии на 2017-2022 гг. основывается на комплексе взаимосвязанных мероприятий по распределению ресурсов, установлению сроков и исполнителей, обеспечивающих эффективное решение важнейших финансовых проблем на приоритетных направлениях развития ИКТ. Отбор целевых программ необходимо осуществлять на основании направлений социально-экономического развития, целей государственной информационной политики, международных обязательств. Определенное значение для основных функций правительства, регулирующего развитие данной сферы, играет новизна и взаимосвязанность предлагаемых мероприятий, необходимых

для осуществления комплексного регулирования информационного сектора в новых условиях развития.

Ключевыми целями государственной программы развития электронного правительства Нигерии на 2017-2022 гг. являются следующие:

- информационные – охватывающее комплексно и целостно, сбалансированное развитие государственных органов в сфере осуществления своих функций;
- социальные – отражающие влияние на изменение социального уровня общества, взаимоотношения структурных элементов в процессе поступательного внедрения новых ИКТ и электронных услуг;
- производственные – формирование и развитие предпринимательской и социальной активности граждан;
- организационные, направленные на оптимизацию управления субъектами финансово-кредитной системы и сосредоточенные на построении модели соответствующих функциональных и организационных структур;
- разъяснительные, требующие отработки знаний, мотивов и стимулов, способствующих практическому осуществлению комплекса целей развитием технологий электронного правительства.

Стратегические цели информационной политики Нигерии выражаются в оперативных фиксирующих решениях по достижению высокого уровня информационного развития, а оперативные цели выражены в тактических действиях, определяющих каждодневные и конкретные действия по достижению высоких результатов в области предоставления государственных электронных услуг населению.

На сегодняшний день в Нигерии наиболее ущемленными в сфере развития электронного правительства являются наименее обеспеченные слои населения. В этой связи электронное правительство по праву считается неотъемлемой составляющей успешно функционирующей государственной системы электронных услуг, а также дополняющим элементом быстрого обслуживания населения [3, с.62].

В ряде государственных отчетов о работе электронного правительства в Нигерии были отмечены сложившиеся благоприятные предпосылки для повышения качества и доступности предоставляемых услуг населению и организациям, повышения результативности, качества и прозрачности работы государственного аппарата на основе широкого применения информационно-коммуникационных технологий. Начальный этап внедрения ИКТ в работу нигерийских органов исполнительной власти предоставил доступ населению Нигерии к электронным средствам коммуникаций и сети Интернет. Многие из созданных государственных интернет-сайтов в Нигерии все еще не поддерживают оперативное информационное обновление и не содержат сведений о необходимых условиях оказания административных услуг населению и организациям, в том числе в электронной форме. Предоставление информации, связанной с деятельностью органов государственной власти Нигерии, в большинстве случаев требует непо-

средственного обращения населения и организаций в эти органы и формирования запросов и другой необходимой информации в бумажном виде, что также затрудняет взаимодействие граждан и организаций с этими органами [4].

Ожидаемые результаты реализации программы развития электронного правительства Нигерии на 2017-2022 гг. заключаются в следующем.

Реализация данной программы позволит создать устойчивую систему государственного обслуживания населения, укрепит систему электронного правительства, будет способствовать вовлечению в финансовый оборот страны средств граждан.

Выработка общих методических рекомендаций стандартизации электронного документооборота, единых форм документов сыграют важную роль в усилении доверия к системе электронного правительства. Это позволит повысить доступность к государственным электронным услугам граждан, субъектов бизнеса и других государственных институтов в малых городах и сельской местности.

Население Нигерии обретет возможность оперативно получать необходимую информацию и государственные услуги для реализации предпринимательских инициатив, а лица, не занимающиеся бизнесом, смогут вступить в свободное обучение по интересующим вопросам с представителями властных структур. Дальнейшее развитие системы электронного правительства в Нигерии будет способствовать повышению грамотности населения.

Список использованных источников

1. Fatile, J. O. Electronic governance: myth or opportunity for Nigerian public administration? / J. O. Fatile // *Int. J. of Acad. Research in Business and Social Sciences*. – 2012. – Vol. 2, № 9. – P. 122–140.

2. Mundy, D. Towards a framework for eGovernment development in Nigeria [Electronic resource] / D. Mundy, B. Musa // *Electronic J. of e-Gov.* – 2010. – Vol. 8, iss. 2. – Mode of access: <http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=205>. – Date of access: 15.01.2015.

3. Mutula, S. M. E-government divide: implications for sub-Saharan Africa / S. M. Mutula // *Information ethics for Africa: cross-cutting themes* / ed.: D. Ocholla [et al.]. – Pretoria, 2013. – Chap. 6. – P. 59–69.

4. Okwueze, F. O. E-governance as a tool for public sector development in Nigeria [Electronic resource] / F. O. Okwueze // *Society for Research and Academic Excellence*. – Mode of access: http://academicexcellencesociety.com/e_governance_as_a_tool_for_public_sector%20development_in_nigeria.html. – Date of access: 16.01.2015.

О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Любое предприятие проходит определенные стадии жизненного цикла. Жизненный цикл предприятия – это не просто период деятельности, это – динамический процесс изменения предприятия, его ресурсной базы и резервов, связанный с формированием новых бизнес-процессов, использованием новых технологий, новых возможностей, а также новых принципов организации производственной деятельности.

Также имеет смысл рассмотреть факторы, влияющие на проведение управления резервами производства в зависимости от стадий жизненного цикла. В жизненном цикле предприятия принято выделять пять стадий: зарождение (создание), становление, развитие, стабильность (зрелость) и упадок. Каждая из перечисленных стадий с точки зрения развития предприятия имеет определенные особенности, детально описанные в литературных источниках. Однако, с точки зрения факторов, влияющих на состояние резервов, целесообразно рассматривать четыре стадии: зарождение, рост, зрелость, оздоровление. Выделение такой стадии как «оздоровление» связано с обеспечением финансово-экономической стабилизации при переходе от стадии зрелости к стадии упадка. Нет смысла рассматривать стадию упадка, поскольку потенциал ресурсной базы в этом случае сводится к оценке стоимости ее ликвидации, а не резервов.

Каждая из перечисленных стадий формирует специфические факторы управления резервами. Данные факторы приведены в таблице 1.

Как видно из данных таблицы 1, факторы, оказывающие влияние на состояние резервов, имеют свои специфические особенности для каждой из представленных стадий жизненного цикла. Следовательно, оценка резервов производства, лежащая в основе эффективного управления, тоже будет иметь свои особенности.

Таблица 1

Факторы, влияющие на состояние и эффективность использования резервов предприятия

Стадия жизненного цикла предприятия	Факторы, влияющие на состояние и эффективность использования резервов
<p style="text-align: center;">стадия зарождения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • время функционирования предприятия на рынке от периода регистрации • низкая фондовооруженность труда • неотлаженная система материально-технического снабжения • небольшой кадровый состав (происходит совмещение функций) • показатели финансового состояния ниже нормативных значений • доля заемного капитала значительно превышает долю собственного капитала • неразнообразный ассортимент выпускаемой продукции • объемы продаж низкие или вообще отсутствуют • доля рынка незначительная или вообще отсутствует • многочисленные корректировки производственных планов
<p style="text-align: center;">стадия роста</p>	<ul style="list-style-type: none"> • расширение кадрового состава (высокая текучесть кадров) • расширение технической базы производства • внедрение элементов логистики • формирование службы материально-технического обеспечения • финансовые показатели стабильны, их значения на уровне нормативных или выше • наличие собственной прибыли от основной деятельности • в ассортименте появляются новые виды продукции, пользующиеся спросом • доля занимаемого рынка - среднеотраслевая • осуществляется освоение новых рынков сбыта • формирование надежных стратегических планов

<i>Стадия зрелости</i>	<ul style="list-style-type: none"> • стабильный кадровый состав (отсутствие текучести кадров) • обновление технической базы производства • отлаженная система материально-технического снабжения • наличие прибыльной операционной и внереализационной деятельности • финансовые показатели превышают нормативные значения, или их значения выше среднеотраслевых • наличие в ассортименте выпускаемой продукции как стандартной, так и новой продукции • доминирующая позиция по объемам продаж и занимаемой доле рынка • оказание большого спектра услуг • высокая степень выполнения текущих планов производственной деятельности
<i>Стадия оздоровления</i>	<ul style="list-style-type: none"> • снижение конкурентоспособности выпускаемой продукции • активизация инновационной деятельности • обновление кадрового состава • реструктуризация производства • обновление выпускаемой продукции • ликвидация старой и формирование новой технической базы производства • формирование гибкой системы материально-технического снабжения • сокращение объемов продаж • снижение прибыльной операционной и внереализационной деятельности • финансовые показатели ниже нормативных значений, или их значения ниже среднеотраслевых • многочисленные корректировки производственных планов

В соответствии со спецификой функционирования предприятия на разных стадиях жизненного цикла можно утверждать, что цели, содержание и состав этапов анализа резервов будут зависеть от стадии развития, как это показано в таблице 2.

Таблица 2

Этапы анализа резервов производства предприятия
на стадиях жизненного цикла

Цели и содержание анализа резервов производства предприятия			
Стадия зарождения	Стадия становления и роста	Стадия зрелости	Стадия оздоровления
1. Оценка обеспеченности резервами	1. Оценка процесса управления резервами	1. Оценка эффективности использования резервов	1. Оценка альтернативных возможностей использования резервов
2. Оценка потенциальных возможностей использования резервов	2. Оценка использования резервов	2. Оценка состояния текущей резервной базы	2. Анализ и оценка направлений изменения использования резервов
3. Оценка конкурентных возможностей использования резервов	3. Оценка резерва - пополняемой части ресурсной базы	3. Оценка возможностей повышения эффективности использования резервной базы	3. Оценка конкурентных возможностей изменения использования резервов

Как видно из данных таблицы 2, основная цель анализа резервов на стадии зарождения заключается в оценке обеспеченности резервами. Такая оценка определяет экономическую целесообразность и возможность дальнейшего развития предприятия.

Этап оценки потенциальных возможностей резервов дает возможность определить максимальную отдачу, которую могут предоставить все ресурсы при наиболее эффективном и целесообразном их использовании, т.е. при идеальной эксплуатации без учета каких либо внешних – неблагоприятных – факторов воздействия. Результаты такой оценки послужат базой сравнения для оценки степени эффективности управления ресурсами и выявления резервов роста этой эффективности. Здесь может быть использован метод проектирования возможностей резервов.

На стадии становления и роста одним из направлений анализа резервов является оценка процесса управления резервами производства. Она осуществляется посредством анализа эффективности выполнения функций управления. Данное направление позволяет оценить не только сам процесс управления резервами, но и квалифицированность и эффективность работы управленческого персонала всех уровней. При этом необходимо отметить, что оценку процесса планирования резервов можно осуществлять лишь после анализа использования резервов на основе сравнения заплани-

рованных показателей и фактических, установления причин возможных отклонений и разработки мероприятий по их устранению. По итогам анализа на стадии развития и роста, как и на всех остальных стадиях, необходимо сравнить достигнутые результаты с теми потенциальными возможностями использования резервов, которые были выявлены на стадии зарождения. Это позволит выявить степень использования резервов, определить то, насколько эффективно используются ресурсы, и выявить направления повышения этой эффективности.

На стадии зрелости основной целью анализа резервов является оценка состояния и эффективности их использования. Отметим, что оценка качества управления резервами производства должна проводиться по всем направлениям деятельности: производственному, инвестиционному, финансовому, инновационному, сбытовому, снабженческому и т.д.

Основная цель стадии оздоровления – недопущение или отсрочка стадии упадка. Для этого необходимо провести анализ альтернативных возможностей использования резервов. Как было указано выше, на стадии зрелости предприятие уже завоевало рынок и своих потенциальных потребителей. Следовательно, оно исчерпало весь потенциал ресурсной базы и используемые ранее резервы, заложенные на стадии роста, и необходимо искать новые альтернативные варианты развития и использования имеющихся резервов, а именно моделировать, конструировать, разрабатывать новые виды продуктов. При этом нужно учитывать постоянно изменяющиеся требования потребителей, формировать новые виды оказываемых услуг для них.

Таким образом, проводя любую аналитическую деятельность, мы преследуем определенные цели, решаем задачи и полученные результаты используем для дальнейшего принятия управленческих решений. Степень оптимальности управленческих решений напрямую зависит от информации, полученной в ходе анализа. И чем больше факторов и условий, влияющих на анализируемый предмет, мы будем учитывать, тем выше будет качество информации для принятия управленческих решений, соответственно, тем эффективнее будет функционировать предприятие.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-первых, наличие системы резервов производства на предприятии является гарантией экономической устойчивости предприятия и отражает его способность к самосохранению; во-вторых, система резервов производства требует разработки сбалансированной системы показателей эффективности использования самих резервов; в-третьих, в новых условиях хозяйствования формирование данной системы на предприятии является сложным и ресурсоемким процессом стратегического характера.

Перспективность данного исследования очевидна, так как в условиях рыночной экономики и совершенной конкуренции система резервов производства на предприятии будет играть определяющую роль в экономической устойчивости предприятий.

Список использованной литературы

1. Бабук И.М. Экономика промышленного предприятия [Текст]/ И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. - М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 144.
2. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы [Текст]/ А.П. Градов: Учеб. пособ. - СПб.: Спец. Литература, 1999. – С. 94.
3. Иванов И. Н. Экономика промышленного предприятия: учебник [Текст]/ И. Н. Иванов. – Москва: Инфра–М, 2011. – С. 122.
4. Малютин А.С. Резервы эффективности в хозяйственном механизме предприятий (теория и практика). [Текст]/ А.С. Малютин/ Чебоксары, 2010.
5. Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: учебное пособие [Текст]/ Г. И. Шепеленко. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2010. – С. 85.
6. Экономическая энциклопедия / Науч.-ред. Совет изд-ва «Экономика»; Ин-т экон. РАН; [Текст]/ Гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: Экономика, 1999. – С. 667.

Звягинцева Ю.А.

*к.э.н. доцент кафедры менеджмента Орловский
государственный институт экономики и торговли г.Орел,
РФ*

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ключевым аспектом намеченных в российской экономике масштабных преобразований является переход от экспортно-сырьевой модели к модели инновационного развития. При этом инновации рассматриваются не просто как одно из явлений, определяющих экономический рост и структурные сдвиги в отечественной экономике, они должны стать основным фактором, ведущим к качественному изменению условий хозяйствования экономических систем, как в реальном секторе экономики, так и в финансовой сфере.

Одним из наиболее распространенных подходов к продвижению инноваций в финансовой сфере, в частности, в кредитных организациях, является проектный подход. Данный подход предполагает разработку проекта, в рамках которого решается комплекс взаимосвязанных задач: управление предметной областью проекта, управление качеством, временем реализации и стоимостью проекта, управление рисками, управление эффективностью, командное управление и управление коммуникациями.

Задача управления рисками инновационных проектов является одной из наиболее сложных в проектном управлении, что обусловлено такой специфической особенностью инноваций как значительная степень неопределенности в отношении будущего результата. При этом следует заметить, что в зависимости от стадии жизненного цикла инновации, меня-

ются параметры управления риском инновационных проектов, что в свою очередь, ведет к необходимости использования различного методического аппарата. Кроме того, на постановку и решение задач управления рисками инновационных проектов в кредитных организациях оказывают влияние некоторые специфические особенности их инновационной деятельности в отечественной экономике:

- во-первых, подавляющее большинство внедряемых в отечественных кредитных организациях инноваций носят характер более или менее успешного переноса иностранных достижений на российский рынок (бенчмаркинг);

- во-вторых, большая часть банковских инноваций имеет технологический, а не продуктовый характер и касается внедрения информационных технологий на рынке электронных банковских услуг;

- в-третьих, в отличие от производственного сектора особенностью технологических банковских инноваций является их широкомасштабная клиентоориентированность, особенно в сфере дистанционного банковского обслуживания.

Специфические особенности банковских инноваций находят свое отражение в процедурах оценки рисков и выборе методов воздействия на риски инновационных проектов. На стадии практической реализации и внедрения главными управляемыми параметрами проекта являются его время и бюджет, которые имеют достаточно широкую общность. Тем не менее, ввиду исключительной важности этих параметров, актуальной является задача совершенствования процедур их оценки, что позволяет повысить вероятность реализации инновационного проекта к заданному сроку в рамках имеющегося проекта.

Таким образом, задача управления рисками инновационных проектов в кредитных организациях имеет комплексный характер, характеризуется вариативностью параметров управления в зависимости от стадии жизненного цикла инновации, и требует для своего решения совместного применения разноплановых качественных и количественных методов. Всё это позволяет сделать вывод, что решение данной задачи имеет не только важное практическое, но и теоретическое значение.

Однако стоит отметить, что серьезное внимание в отечественной и зарубежной литературе уделено вопросам управления рисками в экономических системах. Современным проблемам управления рисками посвящены работы Малашихиной Н., Михайлова Л.М., Олейникова С.Я., Рыхтиковой Н.А., Тепмана Л.Н., Уродовских В.Н., Хохлова Н.В., Шапиро З. И др., при этом теоретические и методические основы исследования рисков инновационной деятельности сформулированы в научных трудах Демкина И.В., Грачевой М.В., Каржаева А.Т., Куликовой Е.Е., и др.[1,34]

Тем не менее, следует признать недостаточное освещение в научной литературе вопросов управления рисками инновационной деятельности

кредитных организаций. Данной проблематике посвящен лишь ряд диссертационных исследований [2,130]. В анализируемых подходах риски в основном идентифицируются по признаку объекта риска, в результате чего риски разной природы рассматриваются как равнозначные. Раскрываемые в литературе методы оценки и воздействия на риск дискретны и абстрагированы от сферы деятельности объектов инновационного предпринимательства. Механическое соединение различных приемов анализа и управления рисками зачастую невозможно в силу их методологической разобщенности. Поэтому, с целью преодоления фрагментарности научного знания в вопросах управления рисками, актуальной является задача формирования методологического подхода к оценке рисков инновационных проектов. Основу такого подхода должно составлять совершенствование процесса управления рисками инновационных проектов в кредитных организациях через развитие существующих и разработку новых подходов и методов идентификации, оценки и минимизации рисков, отражающих их динамику на различных стадиях жизненного цикла проекта.

Список использованной литературы

1. Грачева, М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпина. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 с.
2. Муллагалиева, М.Р. Инновационная деятельность кредитных организаций как приоритетное направление развития банковской сферы / М.Р. Муллагалиева // Российское предпринимательство. — 2010. — № 10 Вып. 2 (169). — С. 128-133
3. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент / А.Н. Фомичев. — М.: Дашков и К, 2014. — 376 с.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Кризис – это обострение социально-экономических отношений как внутри производства, так и во взаимодействии организации с внешнеэкономической средой [2, с. 8].

Кризисное состояние характерно для любого субъекта хозяйственной деятельности на всех уровнях в процессе его развития. Несмотря на то, что предприятие – это обособленная структурная единица экономической системы, и возникающее кризисное состояние чаще всего отражает внутренние сбои в развитии, оно также подчиняется закономерностям экономической системы в целом. Кризисное явление циклично и повторяемо, что побуждает государство регулировать последствия кризиса с целью элиминировать резкие колебания в развитии отечественного производства.

В 2015 году наблюдалось заметное ухудшение конъюнктуры автомобильного рынка России. В частности, по прошествии трех кварталов в 2015 году зафиксирован спад продаж на 43%, причем данное снижение показателя является наибольшим среди ведущих мировых рынков автомобилей [3, с. 15]. Стоит отметить, что реализация программ льготного автокредитования, льготного лизинга и обновления автопарка способствовали менее резкому падению продаж на рынке. Основной причиной сложившейся ситуации на автомобильном рынке является ухудшение макроэкономической конъюнктуры в целом в стране. Снижение ВВП, ослабление курса рубля и снижение покупательной способности населения отрицательно повлияли на отечественный автомобильный рынок.

В условиях санкций и резких валютных колебаний направления машиностроительной отрасли, которые в меньшей степени подвержены рискам, обусловленным макроэкономической нестабильностью, демонстрируют относительно положительный тренд, в то время как отрасли, находящиеся в сильной зависимости от импорта продукции, в современных российских реалиях подвергаются негативному влиянию. К последним и относится автомобилестроение.

Кроме того, одной из причин ухудшения показателей деятельности предприятий автомобильной отрасли является высокая степень зависимости от платежеспособности организаций-клиентов, которые в большей степени формируют спрос [1, с. 39].

С целью элиминирования рисков, возникающих в условиях макроэкономической нестабильности, необходимо применение ряда мер, способствующих как решению задач антикризисного управления внутри компании, так и развитию отрасли в долгосрочной перспективе.

Так, эффективность предприятий автомобильной отрасли может быть повышена путем внедрения инструментов, сокращающих цикл выхода продукции на рынок и снижающих затраты. Для реализации данных мер необходимо ведение активной инновационной деятельности. Кроме того, выявлена необходимость изменения систем управления и организации на предприятиях, а также потребность в интенсивном взаимодействии как с отечественными, так и с иностранными экономическими агентами.

В настоящее время, отечественная автомобильная промышленность уже стремится укрепить сотрудничество с иностранными производителями автомобилей и комплектующих к ним. К числу предприятий, собирающих в России иномарки, можно отнести завод концерна General Motors в Санкт-Петербурге, калининградское предприятие «Автотор» и многие другие. Положительным аспектом данных альянсов является возможность создания единой информационной платформы, на которой взаимодействие участников будет способствовать усовершенствованию механизмов технологической разработки и производства отраслевой продукции.

Основной задачей государства в рамках поддержки предприятий машиностроительной отрасли является обеспечение макроэкономической стабильности в целях создания условий для преодоления зависимости от импорта продукции машиностроения, что, в свою очередь, приводит к отставанию во многих сферах экономики.

Среди мер государственной поддержки следует выделить льготное кредитование, программу утилизации автомобилей и разработку программы «Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007–2010 годах и на период до 2015 года».

Таким образом, дальнейшее направление развития автомобильной промышленности будет во многом обуславливаться макроэкономической ситуацией, мерами государственной поддержки и стратегиями, реализуемыми основными игроками на рынке автомобилей. Аналитики PwC прогнозируют восстановление автомобильного рынка России до уровня 2012 года в среднем через 6 лет [3, с. 15].

Литература

1. Беляев В.В. Анализ состояния отечественного машиностроения // Вестник Самарского государственного университета. – 2014. – № 6 (117). – С. 39 – 47.

2. Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский. – 4-е изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007. – 356 с.: ил., табл. – (Высшая школа менеджмента)

3. «Автомобильный рынок России: результаты за 9 месяцев 2015г.»
URL: <http://www.pwc.ru/ru/automotive/publications/automotive-market-of-russia.html>

Ходаковская О.П.

аспирант лаборатории экономики и управления туристско – рекреационными кластерами, Сочинский научно- исследовательский центр РАН, г. Сочи, РФ

Молчанова В.А.

Научный руководитель к.э.н., с.н.с. лаборатории экономики и управления туристско – рекреационными кластерами, Сочинский научно- исследовательский центр РАН, г. Сочи, РФ

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИЗМА.

Современный этап развития туризма характеризуется глобализацией конкурентной борьбы за привлечение туристских потоков, в которой участвуют государства, регионы, транснациональные и сетевые корпорации, поэтому задачи роста конкурентоспособности российского туризма находятся в центре внимания федеральных и региональных органов управления туризмом.

Проблема повышения конкурентоспособности (КСП) туризма является системной проблемой, заключающейся во взаимозависимости многочисленных аспектов природной, социокультурной, институциональной и иной бизнес-среды, которые воздействуют на потребительскую оценку и на конечный выбор туристами того или иного места посещения. Системность проблемы КСП существует как на микроэкономическом, так и на региональном и макроэкономическом уровнях. Комплексный туристский продукт территории складывается из услуг, которые потребляются туристами, и которые производятся предприятиями различных видов деятельности: транспортными, гостиничными, экскурсионными, предприятиями питания и развлечений. Но кроме услуг предприятий туристской индустрии, туристы потребляют иные платные и бесплатные блага, существующие в дестинации (воздух, вода, уровень шума, ландшафты, гостеприимство); оценивают их по критериям чистоты, комфортности, полученных впечатлений и удобств; сравнивают впечатления от путешествий в разные страны и города. Рост конкурентоспособности окружающей среды в дестинации зависит в большей степени от целенаправленных воздействий муниципальных и региональных органов управления. Существует также ряд проблем, влияющих на КСП туризма, которые возможно решать только на федеральном уровне власти, - это проблемы, связанные с пересечением государственной границы (визовый, таможенный режимы), с правилами охраны общественного порядка, правилами регистрации туристов.

Для измерения КСП в туризме необходимы связанные системы показателей, оценивающие факторы конкурентоспособности на микро- и макроуровнях, а также на мезоуровне территорий – туристских дестинаций.

Работа в этом направлении ведётся различными исследователями и организациями. Организация экономического сотрудничества и развития, в серии «ОЭСР Документы по Туризму», 2013/02, в руководящем документе «Показатели для измерения конкурентоспособности в сфере туризма» отмечает: «...Понимание конкурентоспособности страны в сфере туризма является одним из важных вопросов для директивных органов и серьезной проблемой для специалистов в обеспечении принятия обоснованных решений. Различные показатели были разработаны отдельными организациями в течение многих лет для измерения конкретных аспектов конкурентоспособности, но ещё остается отсутствие общей оценки конкурентоспособности в сфере туризма для использования правительствами. Текущая работа членов и стран-партнеров, стремится к решению этого пробела и внесению позитивного вклада в практическое измерение конкурентоспособности» [1, с. 6]

Одной из таких систем является глобальный рейтинг конкурентоспособности туризма, который может использоваться органами управления российским туризмом для международных сравнений, устранения недостатков и наращивания конкурентных преимуществ.

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе, с 2007 года, для измерения конкурентоспособности туризма, применяют рейтинг, структура которого включает не только экономические показатели, но и социальные, культурные, человеческие, экологические, природные. Всего используется 90 индикаторов, из которых складываются 14 показателей. В целом они разделены на четыре блока показателей, каждый из которых состоит из нескольких.

Позиция России в рейтинге конкурентоспособности туризма постоянно растет, - с 68 места в 2007 г. до 45 места в 2015 г. (рисунок 1). Резкий рывок вверх на 18 позиций в последнем отчете, очевидно, можно объяснить успехами в организации и проведении зимней Олимпиады 2014 года в городе Сочи.

Рисунок 1 - Позиция России в рейтинге конкурентоспособности туризма. Источник: составлено автором на основе [2]